

RAMBOUILLET

BERGERIE NATIONALE

PROJET DE VALORISATION - MAI 2017

PROJET TUTEURÉ

Licence Professionnelle
Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti
2016 - 2017

AUBY Doriane

•

BARDET Ariane

•

CIRILLO Xavier

•

LECLERC Natacha

•

MONDOT Damien

•

MORIN Stanislas

•

VAUQUELIN Manon

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le cadre de notre Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, nous devons réaliser un projet tuteuré qui finalise notre année de licence à l'Université. Ce projet se présente sous forme d'un dossier écrit comprenant : des plans AutoCAD de l'état actuel et de l'état projeté, des photos de l'existant, des vues 3D de certains projets, des cartographies et des estimations. Il sera présenté à l'oral devant les professeurs de la licence qui a lieu le mercredi 24 mai.

Ce projet tuteuré se concentre sur la Bergerie Nationale de Rambouillet. Il vise à promouvoir les lieux en les revalorisant afin de dynamiser l'activité de la Bergerie. Il se concentre sur la Cour d'Honneur et les bâtiments autour : les deux granges, le pigeonnier, les bâtiments 1 à 9. La volonté de faire connaître et de donner envie aux gens de venir découvrir les lieux a été le fil conducteur de notre réflexion. Aujourd'hui les visiteurs s'intéressent d'avantage à la ferme pédagogique qu'à la Bergerie Nationale. Il est donc nécessaire d'attirer les personnes venant ferme en proposant des activités au sein de la Bergerie.

SOMMAIRE

A) Présentation	4
B) Les différents projets	14
I - Ariane et Natacha : bâtiments 1 & 9.....	16
II - Ariane, Natacha et Stanislas : bâtiments 2 & 3.....	28
III - Doriane et Manon : bâtiments 7 & 8.....	53
IV - Damien, Stanislas et Xavier : Le pigeonnier, les granges Nord et Sud.....	90
V - Damien, Stanislas : Sauvegarde de la Pommeraie.....	140
VI - Damien, Stanislas et Manon : Planning prévisionnel.....	154
VII - Xavier : Comment dynamiser la bergerie et récolter des fonds.....	157
C) Conclusion et remerciements	163

A) PRÉSENTATION

1 - Localisation.....	5
2 - Historique.....	7
3 - But du projet.....	12

source : http://www.actuacity.com/rambouillet_78120/cartes-postales-anciennes/

1 - Localisation

La Bergerie Nationale de Rambouillet se situe à environ 60 kilomètres de Paris, dans le département des Yvelines.

Parc du Château, 78514 Rambouillet
source : google maps

Bergerie

Château

source : géoportail

Zone du projet :
cour d'honneur

ferme pédagogique

Cour d'Honneur

CFA

plan cadastral, source : géoportail

■ localisation du projet

2 - Historique

111 RAMBOUILLET. — Le Parc. — Ferme Nationale. — Cour Intérieure. — LL.

source : <http://www.cparama.com/forum/rambouillet-t534.html>

Le Domaine de Rambouillet se divise en deux parties : la Ferme Nationale, créée par Louis XVI, aujourd'hui appelée Cour d'Honneur et le complexe des Bergeries, créées par Napoléon.

source : étude ACMH, G. Mester de Parajd, janv 2005

Création de la Ferme Nationale sous Louis XVI

photo de la Cour d'Honneur, site internet de la Bergerie Nationale
<http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/>

En 1783, Louis XVI achète à son cousin, le duc de Penthièvre, le domaine de Rambouillet, comprenant un château, une ferme et un territoire de chasse avec un chenil, des écuries et une faisanderie. Une route relie l'ensemble au château et à la Laiterie de la Reine, ainsi qu'un étang. En 1785, il crée la ferme expérimentale, où des procédés d'élevages innovants sont mis en application et testés. Les premiers animaux arrivent en novembre : on compte notamment des vaches suisses, des chèvres Angora, et des moutons d'Afrique du Nord.

Le colombier est l'un des plus imposants de la région, comptant plus de 2200 boulines, dont chacun peut accueillir un couple de pigeons, reflet de l'importance du domaine. En effet, la taille et la capacité d'un colombier sont historiquement liées par la loi à la taille du domaine et au statut du propriétaire. Le Colombier de Rambouillet se compose d'une salle au rez-de-chaussée (peut-être affectée à la laiterie, mais sans certitude), et d'un corps principal. Une échelle fixée à un mât pivotant permet l'accès aux boulines.

Les moutons mérinos arrivent d'Espagne l'année suivante, en 1786. Ils ont été achetés par le Roi à son cousin, Charles III, Roi d'Espagne, et sont d'abord accueillis dans des pâtures de plein air, puis à la ferme de Mocquesouris.

Après la Révolution, le sort du Domaine royal de Rambouillet semble incertain, mais la fonction expérimentale est conservée, et la Ferme sera exploitée par le gouvernement de la Convention. C'est sous ce régime que l'École des Bergers est créée, et que débute ce faisant la vocation d'enseignement du lieu.

Création des Bergeries et réaménagement de la Ferme sous l'Empire

photo des Granges, janvier 2017

En 1805, Napoléon Ier fait construire les Bergeries Impériales pour favoriser le développement des moutons Mérinos, dont la laine de haute qualité possède une valeur importante et limite l'importation de laine espagnole. Ce troupeau existe encore aujourd'hui, et a été conservé en consanguinité contrôlée, contrairement à leurs cousins espagnols, croisés avec d'autres espèces. D'autre part, l'expérimentation de l'élevage se poursuit, et s'étend à l'agronomie. De cette époque datent les bâtiments du Grand Portail, de la Bergerie Nord, de la Maison du Maître Berger, de la Bergerie des Béliers, ainsi que l'espace vert central. La Bergerie Sud complète l'ensemble en 1823.

La Ferme Nationale est également réaménagée :

- construction des bâtiments complémentaires sont construits aux quatre angles de la Cour, ainsi les petits bâtiments accolés, côté Cour, aux deux granges Nord et Sud
- destruction de deux espaces extérieurs aux angles Nord-Est et Sud-Est de la Cour
- mise en place d'une clôture rectiligne entre les granges Nord et Est

De nouveaux aménagements interviennent sous le Second Empire, en 1861 :

- reconstruction des appentis côté Cour
- construction des appentis côté Laiterie
- des aménagements intérieurs sont projetés, mais rien sur place n'indique leur exécution

Cette dernière phase correspond à l'état actuel des Bergeries pour les extérieurs. Seuls les intérieurs du Colombier, du Grand Portail et des granges Nord et Sud sont restés intacts.

Comme pour la Ferme Nationale, Napoléon III réaménage l'ensemble des Bergeries. La Bergerie Sud est réaménagée, les granges Nord et Sud sont construites, ainsi qu'une Bergerie-Hangar parallèle à la Bergerie Sud.

XIXe et XXe siècles : un lieu de formation

Ensuite, divers aménagements ont lieu tout au long des XIXe et XXe siècles : différents bâtiments utilitaires sont construits au Sud, notamment un puits et un enclos circulaire, allée de la Tonte. Les enduits du Colombier et des granges Nord et Sud sont refaits dans les années 1960.

Le colombier est classé en 1944, et les granges de la Ferme en 1977, ainsi que le Portail d'entrée. Le Portail d'entrée et plusieurs bâtiments des Bergeries sont classés à cette date.

Le Domaine de Rambouillet élargi sa mission d'enseignement tout au long du XXe siècle, avec l'ouverture de formations ayant trait à l'élevage. Le CFA, créé en 1993, propose aujourd'hui une dizaine de formations pour les jeunes et les adultes. Le site est partiellement ouvert au public et aux visites. Il propose de nombreuses animations en rapport avec la thématique ovine.

Haut du pigeonnier, janvier 2017

Plans des bâtiments classés/inscrits

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

- Bâtiments classés Monuments Historiques
- Bâtiments et cours inscrits à l'inventaire supplémentaire

3 - Le but du projet

Aloïs Veuillet, ancien élève de la licence professionnelle, nous a offert l'opportunité de travailler sur la bergerie nationale.

La contrainte importante est le financement. Les fonds pour effectuer des travaux sont limités. L'objectif est de bâtir un projet avec un retour sur investissement qui permettra de rentabiliser une première tranche de travaux et, idéalement, d'en réaliser plusieurs successives. Les profits permettront de développer de nouveaux projets.

Nous avons eu la chance de passer 2 séjours de 2 jours sur place (26/27 janvier et 03/04 mai). Le premier nous a permis de prendre connaissance des lieux, réfléchir aux atouts et aux projets réalisables à concevoir. Le deuxième séjour fut utile pour compléter les éléments manquants et valider nos idées.

Notre licence étant composée de 7 élèves, nous avons réparti des groupes de travail par bâtiment. Le projet est commun à tous, la problématique est unique : redynamiser la bergerie nationale en conservant le maximum d'éléments, tout en réfléchissant sur le long terme.

Dans le but d'appréhender au mieux les problématiques liées au site des Bergeries Nationales, nous avons décidé de réaliser une enquête auprès des passants et commerçants de Rambouillet. Nous leur avons posé plusieurs questions, d'abord assez larges, pour nous permettre d'étudier nos résultats suivant les catégories de personnes interrogées :

- Habitez-vous les environs ?
- Etes-vous déjà allé(e)(s) aux Bergeries ou connaissez-vous de nom ?
- Que pensez-vous des Bergeries Nationales actuellement, et qu'estimez-vous nécessaire d'y apporter pour valoriser le site ?

Puis, ayant déjà développé en groupe quelques idées de valorisation et de dynamisation des Bergeries, nous avons soumis ces idées aux personnes interrogées, pour connaître leurs impressions :

- Différents produits de bonne qualité sont produits par la ferme de la Bergerie, êtes-vous intéressé(e)(s), déjà consommateur(s) ?
- Nous envisageons la mise en place d'un petit musée qui expliquerait la raison d'être des Bergeries Nationales, retracerait son Histoire jusqu'à nos jours, en exposant par exemple des pièces d'archives (en cours de tri aux Archives Nationales), trouvez-vous l'idée intéressante, seriez-vous motivé(e)(s) pour vous y rendre ?
- Si un tel musée, de caractère très local, voyait le jour, combien seriez-vous prêt(s)(es) à payer l'entrée, sachant que nous envisageons la gratuité jusqu'à 11 ans puis un tarif réduit de 11 à 18 ans ?

Nous avons interrogé ainsi 50 personnes, passants et commerçants, que l'on peut scinder en trois catégories : jeunes (étudiants : 7), actifs (travailleurs : 37) et seniors (retraités 6). Nous avons synthétisé les réponses dans ce tableau :

QUESTIONS	PUBLIC INTERROGÉ			
	Étudiants (7)	Actifs (37)	Séniors (6)	Total (50)
Résidant 20km autour Rambouillet	100 %	95 %	100 %	98 %
Connaissant la Bergerie Nationale	86	78	100	88
Ayant déjà visité	86	73	50	70
Favorable à l'idée d'un musée	71	89	100	87
Prêt à acheter les produits de la ferme	57	76	83	72

Nous reviendrons sur cette enquête régulièrement au fil du document.

B) LES DIFFÉRENTS PROJETS

I - Ariane et Natacha : bâtiments 1 & 9

1) Introduction.....	17
2) État sanitaire.....	18
3) Estimation prévisionnelle.....	27

II - Ariane et Natacha et Stanislas : bâtiments 2 & 3

1) Introduction.....	29
2) État sanitaire.....	30
3) Projet intérieur.....	37
4) Notice sécurité.....	47

III - Doriane et Manon : bâtiments 7 & 8

1) Introduction.....	54
2) État sanitaire.....	55
3) Projet extérieur.....	60
4) Projet intérieur.....	68
5) Notice sécurité.....	86

IV - Damien, Stanislas et Xavier : Le pigeonier, les granges Nord et Sud

1) Introduction.....	91
2) Grange Nord.....	92
3) Grange Sud.....	112
4) Pigeonnier.....	131

V - Damien, Stanislas et Ariane : Sauvegarde de la Pommeraiie

1) Introduction.....	141
2) Bâtiment A.....	143
3) Bâtiment B.....	147
4) Bâtiment C.....	150

VI - Planning prévisionnel..... 154

VII - Xavier : Comment dynamiser la bergerie et récolter des fonds

a) Chambord : modèle d'activités.....	158
b) Château de Rambouillet et CMN.....	159
c) Fondations.....	161

RÉPARTITION DES BATIMENTS : 3 groupes de travail

Bâtiments 2 et 3 :
Ariane, Natacha & Stanislas

Bâtiments 1 et 9 et portail :
Ariane & Natacha

Pigeonnier, Grange Sud et Nord :
Damien, Stanislas & Xavier

Bâtiments 7 et 8 avec le jardin :
Doriane & Manon

BÂTIMENTS 1 & 9

ARIANE BARDET - NATACHA LECLERC

1 - Introduction	17
2 - État sanitaire	
a) Façade cour.....	18
b) Façade jardin.....	20
c) Portail.....	22
3 - Estimation prévisionnelle	27

Façade cour (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade jardin (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

1 - Introduction

Les bâtiments 1 et 9 encadrent le portail d'entrée. Ils accueillent aujourd'hui des logements, dont celui du directeur. Aucun aménagement n'est donc prévu sur ces bâtiments, qui conserveront leur fonction. Un état sanitaire a néanmoins été réalisé sur les bâtiments et le portail.

2 - État sanitaire

a) Façade Cour d'Honneur

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade Cour d'Honneur, bâtiments 1 & 9 : janvier 2017

CARTOGRAPHIE

On observe que quelques altérations de l'enduit, dont les principales sont les fissures. Elles sont principalement présente aux zones où des charges différentielles s'appliquent, comme autour des fenêtres. Quelques reprises d'enduits sont relevées sur la cartographie. On constate également des altérations d'aspect : lessivage dû aux intempéries et taches dues à des plantes. Enfin, il est à noter que l'ensemble des enduits de la façade sont encrassés.

- Fissures
- Taches dues à d'anciens développements arbustifs
- Lessivage
- Desquamation du grès
- Reprises d'enduit

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 1 & 9
Façade Cour d'Honneur

Natacha LECLERC

2 - État sanitaire

b) Façade Jardin

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade jardin bâtiments 1 & 9 : janvier 2017

CARTOGRAPHIE

La façade Ouest des bâtiments 1 et 9 donne sur le parking des visiteurs, c'est donc la première vue qu'ils ont sur la Cour d'Honneur, avec le portail. Les deux extrémités de l'aile sont prolongées par des petits bâtiments de plein pied, en pierre, et recouverts de plusieurs couches d'enduits.

On observe d'importantes fissures structurelles sur les bâtiments annexes. Une altération préférentielle des enduits au droit des arrivées d'eau suggère un défaut d'étanchéité. Les coulures rougissantes sous les fenêtres du niveau supérieur sont dues aux briques des appuis de fenêtre. Entre les deux niveaux de fenêtre, de nombreuses reprises d'enduits semblent avoir été effectuées.

Il est à noter que les altérations touchant les enduits sont globalement les mêmes pour l'ensemble des bâtiments de la Cour d'Honneur. Les constats d'état des prochains chapitres seront donc moins détaillés.

P r é c o n i s a t i o n s
 Les enduits de la façade Ouest sont à refaire entièrement. La teinte sera déterminée en concertation avec l'ABF, M. Batard. Les matériaux utilisés seront compatibles avec les murs en moellons, et mis en œuvre lors d'un chantier école. La façade Est présente principalement des altérations d'aspect. Leur réfection n'est donc pas nécessaire d'un point de vue sanitaire, mais offrirait une cohérence esthétique avec l'ensemble de la Cour d'Honneur.

- Fissures
- Couche inférieure apparente
- Pierre apparente
- Grès pulvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
 Département des Yvelines

BÂTIMENTS 1 & 9
Façade Jardin

Ariane BARDET

2 - État sanitaire

c) Portail

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Côté Cour d'Honneur, portail : janvier 2017

Côté jardin, portail : janvier 2017

Le portail d'entrée de la Cour d'Honneur présente d'importantes pathologies. Son examen à pied d'œuvre n'ayant pas permis d'en réaliser la cartographie, la forme du reportage photo a été préférée pour décrire les différentes altérations observées.

On observe dans un premier temps d'importantes zones de desquamation.

Au toucher, le grès est pulvérulent, et des morceaux de l'épiderme se détachent, preuve que ces desquamations sont actives.

Cette perte de l'épiderme entraîne une disparition des traces d'outils et du surfacage d'origine. Elle est localisée sur l'ensemble du portail, mais semble toucher plus particulièrement certaines zones : Elle est localisée sur l'ensemble du portail, mais semble toucher plus particulièrement certaines zones :

Les angles : cela s'explique par le fait qu'une pierre d'angle présente deux faces aux intempéries.

Les joints : plusieurs assises semblent préférentiellement desquamées autour du joint, potentiellement pathogène. L'observation de ces joints ne permet pas d'établir avec certitude leur composition, néanmoins, leur dureté pourrait révéler une composition à base de ciment. (8293) La différence de porosité entre le ciment et la pierre aurait entraîné une infiltration de l'eau dans les pierres, et non dans les joints, ce qui aurait conduit à leur altération.

Ces desquamations sont parfois liées à de très importantes efflorescences, principalement observables en partie basse du portail. Elles peuvent être liées aux remontées capillaires, mobilisatrices de sels. A l'évaporation, ces sels cristallisent à la surface de la pierre, entraînant une perte de l'épiderme et des efflorescences. Ce phénomène peut être aggravé lorsque des éléments pathogènes apportent des sels à l'intérieur de la maçonnerie, qui se recombinent avec ceux déjà présents dans l'eau pour former de nouveaux sels gonflants. Une composition de mortier incompatible avec la pierre pourrait par exemple jouer ce rôle.

Le stade suivant la desquamation est celui de la perte de matière. Comme pour les desquamations, on les retrouve principalement au droit des angles et autour des joints. Ce phénomène s'explique également par la double exposition aux intempéries pour les pierres d'angles, et par la différence de porosité entre les joints et la pierre

On observe également des problèmes structurels : la corniche du niveau supérieur a subi un mouvement, et de nombreuses assises sont décalées.

Cependant, des témoins au plâtre sont présents au droit de ces assises. Depuis le sol, il semble que la maçonnerie n'ait pas bougé depuis la pose de ces témoins, mais cette observation mériterait d'être confirmée. Ces témoins ont été posés dans les années 90, après la constatation de problèmes structurels. À cette date, les lourdes portes de fer ont été bloquées en position ouvertes. Cette solution semble avoir réglé le problème.

On observe également des taches de rouille et des reprises au mortier sous l'intrados de l'arc, qui pourrait s'expliquer par la pose de tirants métalliques visant à consolider l'ensemble du portail d'entrée. Cette hypothèse expliquerait que les mouvements de la maçonnerie ne soit plus sujettes à ces mouvements aujourd'hui. Cette hypothèse est cohérente avec les témoins plâtre intacts.

Avant de proposer toute intervention, un bureau d'étude devra être missionné pour la compréhension approfondie des altérations du portail. Il réalisera alors des prélèvements, des analyses et des essais, qui lui permettront de poser un diagnostic des pathologies en présence, puis d'établir un protocole de restauration adapté.

3 - Estimation prévisionnelle

Façades Jardin et Cour d'Honneur

Opération : réfection des façades

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Bâtiment 1			
Location 100m ² d'échafaudages, pose en rotation	MOIS	3	4 500,00 €
Purge des enduits existants, joints, ciments, et évacuation*	m ²	301	200,00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints*	m ²	301	4 400,00 €
Bâtiment 9			
Location 100m ² d'échafaudages, pose en rotation	MOIS	3	4 500,00 €
Purge des enduits existants, joints, ciments et évacuation*	m ²	344	250,00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints*	m ²	344	5 000,00 €
Total HT			18 850,00 €
T.V.A. (20%)			3 770,00 €
Total TTC			22 620,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

Portail

Opération : inspection sanitaire par un organisme spécialisé

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Appel à un bureau d'étude spécialisé pour inspection du portail, prélèvements, analyses en laboratoire et élaboration d'un protocole de restauration	ens	1	1 500,00 €
Total HT			1 500,00 €
T.V.A. (20%)			300,00 €
Total TTC			1 800,00 €

BÂTIMENTS 2 & 3

ARIANE BARDET - NATACHA LECLERC - STANISLAS MORIN

1 - Introduction	29
2 - État sanitaire et préconisation	
a) Façade Cour d'Honneur.....	30
b) Façade jardin.....	33
c) Estimation.....	36
3 - Projet intérieur	
a) Proposition de travaux.....	37
b) Estimation.....	46
4 - Notice sécurité	
a) Les risques d'incendie.....	47
b) Les sanitaires.....	52

Façade cour (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade jardin (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

1 - Introduction

L'enquête que nous avons réalisée en allant à la rencontre des locaux de Rambouillet nous a permis de nous rendre compte à quel point les Bergeries Nationales sont estimées. En effet, toutes les personnes interrogées connaissant le site sont unanimes : il s'agit d'un patrimoine unique en France, qu'il faut préserver, entretenir, et embellir si possible.

C'est un lieu d'autant plus important pour les Rambolitains que les multiples sorties et événements permettent de conforter ce lien entre les locaux et les Bergeries. En particulier pour les enfants : sorties scolaires, anniversaires, événements de Pâques... Des mots même d'une mère de famille travaillant à l'Office du Tourisme, tout enfant de Rambouillet visite les Bergeries Nationales au moins cinq fois entre la maternelle et le primaire.

Bien que la venue des enfants implique par extension celle des parents ou des grands-parents, leur déplacement en l'occurrence est davantage mu par la nécessité. Nous avons donc cherché à renouveler le site à destination d'un public plus âgé, tout en permettant à cette nouveauté de générer des revenus qui permettraient de financer une partie des campagnes de restauration suivantes. C'est dans cette optique que nous avons entrepris d'aménager un musée à caractère historique et local dans une aile de la Cour d'Honneur de la Bergerie.

Pour ne pas partir sur une idée désuète, nous avons interrogé les Rambolitains sur cette idée. Pour rappel, en préambule nous faisons figurer les statistiques suivantes concernant la création du musée :

2 - État sanitaire

a) Façade Cour d'Honneur

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade cour bâtiments 2 & 3 : janvier 2017

CARTOGRAPHIE état sanitaire

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| | Fissures | |
| | Couche inférieure apparente | |
| | Pierre apparente | |
| Lessivage | | |
| Colonisation biologique | | |
| Reprises d'enduit | | |
| | Grès pulvérulent | |
| | Taches | |
| | Décollement d'enduit | |

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 2 & 3
Façade Cour d'Honneur

Stanislas MORIN
Mai 2017

CARTOGRAPHIE préconisation

- Ragréage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique à changer
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques
- Maçonnerie

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 2 & 3
Façade Cour d'Honneur

Stanislas MORIN
Mai 2017

2 - État sanitaire

b) Façade jardin

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade jardin bâtiments 2 & 3 : janvier 2017

CARTOGRAPHIE état sanitaire

		Fissures	
		Couche inférieure apparente	
		Pierre apparente	
Lessivage			
Colonisation biologique			
Reprises d'enduit			

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 2 & 3
Façade Jardin

Stanislas MORIN
Mai 2017

CARTOGRAPHIE préconisation

- Ragréage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique à changer
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques
- Maçonnerie

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 2 & 3
Façade Jardin

Stanislas MORIN
Mai 2017

2 - État sanitaire

c) Estimation

Opération : réfection des façades

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Interventions extérieures			
Location 100m ² d'échafaudages, pose en rotation	MOIS	6	9 000,00 €
Purge des enduits existants, joint, ciments, évacuation*	m ²	680	500,00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints*	m	680	9 000,00 €
Gommage (soubassement, jambage et bandeau)	m ²	150	3 000,00 €
Provisions remplacement moellons, pierre et briques *	m ³	7,000	12 000,00 €
Coulis pour maçonnerie	kg	2500,00	3 250,00 €
Remplacement descentes EP, et nettoyage gouttières	ens	1	2 550,00 €
Reprises menuiseries, sous-face et solins des lucarnes *	ens	1	800,00 €
Reprises ponctuelles et rejointoiement des cheminées	U	7	4 500,00 €
Pose d'une fenêtre et remplacement carreaux brisés	U	7	1 150,00 €
Reprise sur fers apparents *	ens	1	1 000,00 €
Reprises des câbles en façades	ens	1	1 500,00 €
Mise en place de rampes extérieures pour PMR	m ²	35	5 000,00 €
Pose d'un escalier de secours métallique préfabriqué	ens	1	3 000,00 €
Total HT			56 250,00 €
T.V.A. (20%)			11 250,00 €
Total TTC			67 500,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

3 - Projet intérieur

a) Proposition de travaux

a .1) RdC : résidences d'artisans

photos de l'état actuel

janvier 2017

Le couloir

L'escalier à côté de l'accueil

Espace d'attente au niveau de l'accueil

Entrée de l'accueil

Comptoir de l'accueil

1 . Résidences d'artisans

Le Projet

Six des salles du rez-de-chaussée seront louées à de jeunes artistes ou artisans, en tant qu'atelier et show-room. Cette location se fera à un loyer modéré, dans le cadre de projets de financement par des sponsors. Les profils privilégiés seront ceux de jeunes artistes ou artisans, pour lesquels ce projet sera une aide au lancement. Il pourra s'agir d'artistes plasticiens, de restaurateurs d'œuvres d'art ou d'artisans. Dans l'idéal, ils auront tous un lien avec le site des Bergeries, dans les sujets qu'ils traitent ou dans les techniques qu'ils utilisent. Leur métier devra être praticable en atelier : tissage, poterie, travail du cuir, du bois, impression d'art, gravure, peinture... En échange, l'atelier des artisans sera ouvert au public, qui pourra entrer gratuitement par les portes du bâtiment et visiter la galerie de l'artisan, ainsi qu'un espace de démonstration prévu à cet effet. Le système sera celui des foires médiévales, ou même de certains chantiers de restauration, où les visiteurs peuvent observer les différents corps de métiers pendant leur journée de travail, leur poser des questions et échanger avec eux sur leur savoir-faire. Ce projet présente une cohérence intéressante avec l'histoire des lieux : la volonté de transmettre un savoir-faire s'y retrouve dès les années 1790, avec la création d'une école de bergers. Depuis les années 1930, des formations s'y sont créées, et aujourd'hui, le CFA des Bergeries Nationales est en mesure de proposer une dizaine de formations.

Ces résidences d'artisans seraient donc un moyen de poursuivre l'histoire des Bergeries, tout en perpétuant des savoir-faire ancestraux. Cette thématique des métiers anciens rencontre l'intérêt du public, comme en témoigne le fleurissement des foires médiévales regorgeant d'échoppes d'artisans. Elle permet également de sensibiliser à la préservation des métiers rares, et, pourquoi pas, de proposer aux jeunes –ou moins jeunes– visiteurs une réflexion sur leur orientation.

Enfin, la location des futurs ateliers représentera une rentrée d'argent importante et régulière pour le site des Bergeries. Ce revenu permettra de financer le musée et le poste d'accueil des visiteurs. L'idée est de proposer un système rentable pour les Bergeries comme pour les artisans, qui gagneront une visibilité et pourront vendre leur production.

Mise en place

Chaque atelier comportera une porte donnant sur la Cour d'Honneur, par laquelle les visiteurs entreront gratuitement pour la visite. Pour les visiteurs, chaque atelier sera donc indépendant des autres. En été, la mise en place des petites échoppes éphémère dans la Cour, devant chaque porte, pourra être envisagée. Le couloir de circulation, en fond de bâtiment, est conservé pour permettre aux artisans et au personnel de se rendre d'un point à un autre du bâtiment. Les toilettes déjà présentes seront conservées, uniquement accessibles aux artisans et au personnel. Un point d'eau sera créé dans chaque atelier. Hormis ce dernier point, seules quelques cloisons sont prévues en destruction. Les sols, recouverts de tomettes ou de linoléum, seront conservés tels quels. Les artisans pourront décorer et aménager leur espace selon leurs souhaits. Le seul poste à prévoir pour le rez-de-chaussée est la création de rampes d'accès pour les PMR. La porte donnant sur l'accueil et cinq portes donnant sur les ateliers en seront pourvues. La marche de la septième et dernière porte étant trop haute pour pouvoir y installer une rampe, les PMR y accéderont depuis l'atelier précédent, par une porte intérieure. Le chiffrage de ces aménagements est fourni à la suite de ce chapitre. Les sols, recouverts de tomettes ou de linoléum, seront conservés tels quels. Seuls les murs des bureaux orange seront prévus en peinture, dans un ton plus neutre.

Vues avant/après d'un bureau et de la reprographie, réaménagés pour la location à un artisan.

Les artisans pourront décorer et aménager leur espace selon leurs souhaits. Le seul poste à prévoir pour le rez-de-chaussée est la création de rampes d'accès pour les PMR. La porte donnant sur l'accueil et cinq portes donnant sur les ateliers en seront pourvues. La marche de la septième et dernière porte étant trop haute pour pouvoir y installer une rampe, les PMR y accéderont depuis l'atelier précédent, par une porte intérieure. Le chiffrage de ces aménagements est fourni à la suite de ce chapitre.

ÉTAT ACTUEL Plan RdC

ÉTAT PROJETÉ Plan RdC

Bergerie Nationale Rambouillet
 PROJET DE VALORISATION
 Département des Yvelines
BÂTIMENTS 2 & 3
 plans EA et EP RdC
 Natacha LECLERC
 Mai 2017
 ech 1/150

3 - Projet intérieur

- a) Proposition de travaux
 - a .2) R+1 : musée

photos de l'état actuel

janvier 2017

Escalier à gauche de la salle Mérinos (RdC)

Couloir (partie droite à l'étage)

Bureau du fond à droite

Bureau

Salle de pause

2 . Musée

Le Projet

A l'étage, un musée sera aménagé. Ce projet a été monté suite à la consultation des Rambolitains par Damien et Xavier. Ils se sont montrés très majoritairement favorable à la création d'un musée en lien avec des thématiques concernant le site des Bergeries, et se sont même dits prêts à payer quelques euros pour l'entrée.

L'entrée du musée, payante, sera fixée à 5 €, avec un prix réduit ou la gratuité pour les étudiants, les professeurs, les jeunes, et les demandeurs d'emplois, etc. La billetterie sera située à l'endroit de l'accueil actuel, afin de réutiliser le comptoir et les vastes placards situés derrière. Les visiteurs seront invités à emprunter l'ascenseur sur leur gauche, qui aura remplacé l'escalier afin de permettre l'accès de l'étage aux PMR. Un escalier est conservé au centre du bâtiment pour le cas des personnes ne désirant pas emprunter d'ascenseur. Le reste de la visite se fera donc à l'étage. En sortant de l'ascenseur, les visiteurs emprunteront un couloir, derrière lequel se situera une salle de repos dédiée au personnel et aux artisans. Ils pourront y installer des sièges, une cafetière, etc. Une salle de ce type se trouve déjà à côté du nouvel emplacement, il ne sera pas compliqué d'y transférer le matériel déjà présent. Cinq salles seront ensuite dédiées au musée. La dernière d'entre elles comportera également des sanitaires accessibles au public. La salle suivante sera occupée par une boutique, et celle d'après par une réserve. La boutique pourra vendre des produits de la Ferme, la production des artisans du rez-de-chaussée, mais servira également de boutique du musée. Des produits imprimés en coopération avec des imprimeurs locaux pourraient par exemple être envisagée : cartes postales, reproduction de vues anciennes avec l'autorisation des archives, etc. Les visiteurs redescendront ensuite par l'escalier, ou par l'ascenseur si besoin.

Le musée exposera des photos anciennes, des fonds d'archives, et reprendra de manière ludique l'histoire du site des Bergeries. Le musée devra être adapté aussi bien au jeune public qu'aux visiteurs réguliers : une ou deux salles pourraient être prévues pour des expositions temporaires, afin de ne pas lasser un public d'habitues. Des expositions adaptées à certains handicaps pourront également être prévues : éléments tactils, en relief, etc.

Mise en place

La transformation des bureaux actuels en espace muséal nécessitera quelques aménagements. Il faudra notamment reprendre les sols dans la plupart des pièces, actuellement recouverts d'un linoléum jauni. Il sera remplacé par un autre linoléum de couleur plus neutre, à moins que son dégagement révèle un sol plus adapté, comme un parquet. La peinture murale de la cage d'escalier et de l'une des salles sera refaite. Enfin, une pièce destinées aux sanitaire devra être créée. Le chiffrage de ces transformations est fourni à la suite.

Vues avant/après des anciens bureaux réaménagés pour le musée

Vues avant/après du bureau prévu pour la salle de repos

La peinture murale de la cage d'escalier et de l'une des salles sera refaite. Une pièce destinée aux sanitaires devra être créée.

Vue avant/après des anciens bureaux réaménagés : le couloir donnant sur les WC et la boutique au fond

Enfin, dans le cadre de la réglementation incendies, un escalier d'évacuation sera installé à l'extérieur de la façade Nord. Pour des raisons pratiques et financières, il sera de style contemporain et le plus simple possible. Il ne perturbera pas la lecture du bâtiment puisqu'il sera situé dans une zone cachée à la vue du public. Le chiffrage de ces transformations est fourni à la suite.

ÉTAT ACTUEL Plan R+1

ÉTAT PROJETÉ Plan R+1

Bergerie Nationale Rambouillet
 PROJET DE VALORISATION
 Département des Yvelines
BÂTIMENTS 2 & 3
 plans EA et EP R+1
 Natacha LECLERC
 Mai 2017
 ech 1/150

0 1 5 m

3 - Projet intérieur

b) Estimation

Opération : création d'ateliers d'artisans et d'un musée

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Aménagement intérieur			
Déménagement des installations bureautiques	FFT	1	5 000,00 €
Démolition de cloisons et faux-plafonds, évacuation*	m ²	100	50,00 €
Installation d'une cabine d'ascenseur et machinerie	ens	1	40 000,00 €
Installation VMC et passage des conduits	ens	1	3 500,00 €
Pose de cloisons en plaque de plâtres 72mm *	m ²	25	700,00 €
Mise en peinture blanche satinée *	m ²	350	4 000,00 €
Pose de linoléum *	m ²	95	1 000,00 €
Provisions pour cloisonnement (gainés, machinerie) *	m ²	50	1 300,00 €
Provisions pour travaux électricité	FFT	1	3 000,00 €
Provisions pour travaux de plomberie	FFT	1	4 000,00 €
Mise aux normes sécurité incendie	ens	1	4 500,00 €
Total HT			67 050,00 €
T.V.A. (20%)			13 410,00 €
Total TTC			80 460,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

4 - Notice sécurité

a) Les risques d'incendie

Étude technique pour la mise en conformité des parties restaurées contre les risques d'incendie et de panique

I/ Type, effectif, catégorie

Tout d'abord, la réglementation incendie associe toute destination d'un bâtiment à une lettre symbolisant son type. A chaque type correspond des dispositions particulières qui détermineront la suite de l'étude, c'est donc la première chose à fixer.

En l'occurrence, les bâtiments 2 et 3 seront transformés en salles d'expositions au RDC et en musée au R+1. Il s'agit donc d'un type T, Y.

Ensuite, pour adapter la norme incendie à notre bâtiment, il faut en définir la catégorie. Celle-ci est déterminée par le nombre de personnes (effectif) maximal pouvant se trouver simultanément à l'intérieur.

L'effectif théorique du public admis est déterminé par :

- Salles d'exposition à caractère permanent: 1 pers/9m² de la surface utile des locaux
- Musée : 1pers/5m² de la surface utile accessible au public

RdC

Local	M ²	Effectif max
Atelier 1	32,5	4
Atelier 2	28,8	4
Atelier 3	45,8	6
Atelier 4	51,0	6
Atelier 5	33,7	4
Atelier 6	41,3	5

R+1

Surface totale utile accessible du R+1 = 250 m², soit 50 effectifs selon la règle de calcul

L'établissement dans son ensemble compte donc un effectif total maximal de **79 personnes**. Cela classe l'établissement en **5ème catégorie**.

II/ UP, dégagements

Avec la catégorie du bâtiment et les effectifs par salle, on calcule le nombre de dégagements (voies de sortie d'un local) et le nombre d'UP de ces dégagements (unités de passage) nécessaires en cas d'évacuation du local concerné.

RDC

Tous les locaux qui donnent sur l'extérieur cumulent moins de 20 effectifs. Un seul dégagement de 1UP (0,90m) est donc suffisant pour évacuer. Cette condition est remplie.

R+1

Le musée est considéré continu. On dénombre donc un total de 50 personnes en cas de déclenchement d'alarme. Le cas échéant, l'ascenseur est inutilisable, seuls les escaliers sont donc considérés fonctionnels, et comptés dans ce calcul.

Condition nécessaire: 2 dégagements de 1 UP

Pour satisfaire à cette condition, en plus de l'escalier central qui constitue 1 dégagement de 1UP, nous avons prévu la mise en œuvre d'un escalier de secours extérieur, situé à proximité de l'ascenseur. Cet escalier fera 1m de large, constituant ainsi le second dégagement de 1UP nécessaire.

III/ Service secours

Un centre de secours doit être à proximité du bâtiment considéré, et pouvoir arriver sur place au plus vite, en empruntant des voies de circulation adaptées. Dans le cas présent, il s'agit de :

- Caserne de Sapeurs-Pompiers, au 143 r. Georges Lenôtre à Rambouillet (distance: 4,6 km).
- Temps estimé d'arrivée en cas d'alerte: 20 minutes
- Le numéro de la caserne sera apposé sur toutes les fiches de sécurité disposées à l'intérieur du bâtiment.

La circulation du ou des véhicules de secours est permise par les rues de la commune, garantissant ainsi la largeur et le rayon de braquage suffisants pour se rendre aux Bergeries Nationales depuis la caserne

IV/ Indice de résistance au feu

Considérant que le bâtiment est de 5ème catégorie, il n'y a pas d'exigences particulières sur les classements au feu des matériaux. Les précautions sont prises en fonction de l'effectif et des éléments considérés, ainsi que de leurs importances et des risques en présence.

Isolement par rapport aux tiers : côté ouest, le bâtiment est attenant à l'actuel bureau du directeur. Côté est, il jouxte un logement de fonction. La réglementation impose usuellement que les cloisons séparatives soient EI60. Cette performance est largement atteinte puisque la séparation est garantie par un mur porteur en pierre de 30 cm au moins. La pierre est un matériau classé A1 (incombustible). Une telle épaisseur garantit une performance EI240.

Concernant les franchissements par les toits, l'hypothèse est envisageable dans la mesure où les bâtiments voisins sont à même hauteur. Cependant, la toiture existante en tuiles plates (classe A1) garantit une protection suffisante du point de vue de la réglementation.

Structure : la structure existante (murs porteurs en pierre, comportement au feu A1, épaisseur minimale 20cm) garantit un R120 minimum.

La maçonnerie qui sera montée pour entourer la cabine d'ascenseur répondra également à cette attente, en employant des parpaings creux porteurs de 15cm épaisseur (A1, R120).

Cloisons : l'ensemble du bâtiment est prévu pour être entièrement modulable. Les seules cloisons qui seront laissées seront de type PLACOSTIL 98mm (A2, EI60).

Portes : toutes les portes d'accès aux cages d'escalier seront EI60 munies d'un ferme-porte. Les portes des réserves seront fermées à clé, et sont déjà conformes aux prescriptions si ces réserves se trouvaient inclus dans les locaux à risques particuliers, à savoir une performance minimale EI15.

Nota : la distribution intérieure du musée est dite en secteurs. Ceci restera vrai même en cas d'ajout de cloisons modulables en aménagement du musée. La seule exigence concerne les performances des éléments d'interface d'un secteur à un autre, cad la cage d'escalier centrale. En d'autres termes, le musée est aménageable au moyen de n'importe quelle cloison ou porte, du moment qu'aucun risque particulier n'est engendré dans un local ainsi créé.

Plancher haut RDC : nous ne sommes pas renseignés sur la nature du matériau spécifiquement, mais nous savons qu'il s'agit d'un matériau structurel (donc incombustible) et d'épaisseur 20 cm. La performance atteinte est EI120 au moins, et satisfait aux exigences du règlement de sécurité.

Gaines : les gaines existantes sont en plénum de faux-plafonds, qui est conservé. Or, les plaques BA13 (classe A2) sont certifiées EI30. C'est la protection usuelle demandée pour les cloisonnements de gaines techniques (hors gaz).

Toute nouvelle gaine qui ne serait pas disposée en plénum sera coffrée en BA 13.

Ascenseur : compte tenu des risques de franchissement et propagation des flammes et fumées, les ascenseurs doivent avoir des portes de classe A0 et être EI60. Il n'est commercialisé aucun ascenseur ne répondant pas à ces exigences, elles seront donc nécessairement satisfaites. Par ailleurs, les montants verticaux ceinturant la cabine d'ascenseur seront eux aussi des standards, métalliques.

Un point à ne pas oublier concerne l'accès à la machinerie de l'engin. Considéré local à risque, cet ensemble sera cloisonné et fermé à clé en sous-sol. Le cloisonnement sera en plaques de plâtre BA 13 type Placoflam (A1, EI60) et la porte aura à minima la performance EI30.

V/ Ventilation

Le projet prévoit l'installation d'une VMC simple flux, de façon à ventiler mécaniquement les sanitaires dépourvus d'ouvrants, ainsi que la machinerie d'ascenseur. Le local VMC sera installé dans ce qui est actuellement un placard du R+1. Le cloisonnement actuel est fait de plaques de plâtre 72mm de performance EI60, ce qui est la norme réglementaire exigée.

Une porte EI30 à fermeture est aussi exigée.

Enfin, les gaines de VMC doivent être EI60. Pour ce faire, un coffrage en BA13 avec un bourrage de 5cm de laine minérale en périphérie de la gaine est suffisant.

VI/ Désenfumage

Obligatoire dans chaque cage d'escalier encloisonnée, il est donc prévu d'installer un exutoire de 1m² en toiture de la cage d'escalier centrale (cela comprend les reprises de couverture/étanchéité). La commande d'ouverture sera mécanique.

VII/ Installations électriques

En raison des différents aménagements prévus notamment pour l'éclairage des sanitaires créés au R+1, des interventions sur les installations électriques sont prévues (repiquage sur les nœuds existants, tirage de câbles, pose de luminaires, raccordements au TEG...). L'ensemble des prestations sera effectué par des techniciens qualifiés, et les matériaux employés répondront à la NFC 15-100.

VIII/ Eclairage de sécurité

En cas d'évacuation, la réglementation stipule que tous locaux d'une surface de 100m² ou plus, que toutes les circulations de plus de 10m et que toutes les issues de secours soient visibles au moyen d'un éclairage de sécurité.

A ce titre, il est prévu des blocs autonomes répondant à la norme NFC 71-800, à raison de :

- 2 au RDC (voir plan)
- 5 au R+1 (voir plan)

IX/ Moyens d'extinction

Il est prévu de mettre à disposition des extincteurs adaptés aux feux pouvant se déclarer dans l'édifice, et en quantité suffisante pour qu'au moins 1 soit accessible facilement. Les extincteurs seront repérés sur les plans de sécurité. Ainsi, nous prévoyons :

- 2 extincteurs au carbonate de potassium pour feux d'origine électrique (ex classe E), un vers l'accueil et un autre dans l'atelier 3.

- 6 extincteurs à eau pulvérisée pour feux de classe A, à raison de 3 par niveau et dont au moins 1 se trouvera au niveau de l'escalier central.

X/ Système de Sécurité Incendie

Conformément à la réglementation, un SSI classe A sera mis en place, qui coordonnera :

- des détecteurs de fumée, à raison de 1 par 100 m² au R+1
- une alarme générale audible en tout point du bâtiment
- l'inaccessibilité ascenseur en cas d'alarme
- de la même manière, la coupure de la VMC

Un plan général de l'établissement sera disposé à chaque palier d'escalier, aux deux niveaux, ceci afin de permettre aux visiteurs de repérer les sorties et les extincteurs. Des plans d'évacuation seront ponctuellement disposés dans les circulations, afin de visualiser le chemin à emprunter pour évacuation.

V - Notice sécurité

b) Les sanitaires

Étude technique sur les installations sanitaires

L'étude que nous vous proposons n'a pas vocation à reprendre exhaustivement toutes les prestations de plomberie que nous amenons dans notre projet de réhabilitation. Nous n'en savons pas assez sur le bâtiment pour mener une étude systématique (diamètres et nature des arrivées, évacuations, collecteurs existants, entre autres).

Toutefois, nous ne pouvons pas ajouter tel et tel appareil sanitaire ici et là sans étudier la faisabilité de notre proposition. C'est là le premier objectif de cette étude : vérifier que l'ensemble de nos aménagements sur plans soient réalisables au regard des DTU. Pour ce faire, on va distinguer deux phases : l'arrivée d'eau, et l'évacuation.

Concernant les arrivées d'eau, on distinguera là encore deux zones au sein des bâtiments 2 et 3 : celle créée au R+1 pour amener un nouvel espace sanitaire, et le reste. En effet, dans le reste du bâtiment, nous n'avons ajouté que peu d'éléments. Le débit exigé par les appareils ponctuellement ajoutés (essentiellement lavabos) est faible. Les installations existantes devraient être en mesure de supporter ces ajouts, de sorte que l'essentiel du travail après la pose des appareils sera limité à du raccordement.

Dans la zone créée au R+1, nous ajoutons 3 WC à réservoir de chasse, 3 lavabos et 2 urinoirs à robinet. Soit un débit d'alimentation **EF total de 1.26L/s et EC total de 0.60L/s**.

Comme la zone est créée, les installations n'existent pas encore. Il suffit donc, connaissant ces débits totaux, de dimensionner convenablement les arrivées d'eau, sachant qu'au regard du nombre d'appareils ajoutés et de leur coefficient au DTU 60.11, des **installations individuelles** sont suffisantes.

Concernant les évacuations, les existants assumeront sans problème l'ajout limité d'appareils sanitaires. Reste la zone créée. Là encore, puisque rien n'existe, il n'y aura aucun soucis de remplacement par un diamètre plus gros ou autre raccordement compliqué dans le gros œuvre.

Il est facile d'estimer le nombre de chutes nécessaires et leurs diamètres, puisque les évacuations s'organisent en groupement d'appareils sanitaires. Avoir une idée de ces éléments nous permettra d'être plus précis pour le chiffrage, dans la mesure où une chute d'eaux usées implique à la fois : du linéaire de PVC, un coffrage toute hauteur et une sortie en toiture. C'est là le second intérêt de cette étude.

Ainsi, conformément à la documentation technique, dans la zone créée au R+1, nous prévoyons (voir repérage sur plan):

- **1 chute d'eau vanne**, reprenant les 3 WC et les 2 urinoirs, **diamètre 100mm**
- **1 chute d'eaux usées**, reprenant les 3 lavabos, **diamètre 63mm** (diamètre commercial).

BÂTIMENTS 7 & 8

DORIANE AUBY - MANON VAUQUELIN

1 - Introduction	54
2 - État sanitaire	
a) Façade Cour d'Honneur.....	55
b) Façade jardin.....	57
c) Estimation.....	59
3 - Projet extérieur	
a) État actuel.....	60
b) Proposition de travaux.....	64
4 - Projet intérieur	
a) Proposition de travaux.....	68
b) Estimation.....	85
5 - Notice sécurité	
a) Les risques d'incendie.....	86
b) Les sanitaires.....	89

Façade Cour d'Honneur (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade jardin (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

1 - Introduction

Lorsque le cadre du projet nous a été présenté par Aloïs Veuillet, il nous a aussitôt été fait part du manque de crédits pour financer les campagnes de restauration de la Bergerie. L'une des problématiques essentielles de notre travail est donc économique. A plus juste titre que, quantitativement, les restaurations s'étendent sur un volume considérable. En conséquence, c'est au cœur de nos réflexions, avant même l'estimation, que nos projets tendront vers une fourchette économique.

Au cours de ces réflexions, il a vite été question d'implanter une base de vie à notre projet de réaménagement des locaux de la Cour d'Honneur. Cette base vie aurait pour fonction de permettre à des jeunes d'être logés, en partenariat avec l'association Rempart ou le Service Civique. Bien que l'aménagement de cette base vie représente un certain coût, il nous semble qu'elle soit en définitive une structure très rentable, dans la mesure où tous les travaux de restauration simples (reprises de maçonnerie, enduit, pose de cloisons, peinture...) seront autant de postes dont le coût en main d'œuvre sera réduit à 0, ce qui, compte tenu des surfaces importantes, représente une économie substantielle.

2 - État sanitaire

a) Façade Cour d'Honneur

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade cour bâtiment 7 & 8 : janvier 2017

CARTOGRAPHIE

Les enduits de cette façade sont de couleur gris clair, qui correspond à la teinte des bâtiments 2 et 3. Ils présentent plusieurs altérations. La cartographie rend visible la localisation de ces pathologies. On observe dans un premier temps d'importantes taches sombres en partie basse, en forme d'auréoles. A un second niveau, on observe des développements biologiques (lichens). Les soubassements en grès présentent des desquamations actives, pouvant aller jusqu'à une importante perte de matière. Enfin, on observe des fissures, principalement présente en partie haute et au droit des fenêtres.

Les auréoles sombres en partie basse peuvent être liées à des remontées capillaires. Il s'agirait alors de taches d'humidité potentiellement porteuses de sels hygroscopiques. Ces remontées sont aussi la cause probable des desquamations du grès en soubassement. On constate également une localisation des altérations au droit des arrivées d'eau et sous les gouttières, ce qui suggère un défaut d'étanchéité. Les soubassement présentent notamment d'importantes pertes de matière au pied d'une des gouttières.

- Fissures
- Taches sombres
- Développements biologiques
- Desquamation active du grès en soubassement
- Perte de matière du grès en soubassement

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 7 & 8
Façade Cour d'Honneur

Ariane BARDET

2 - État sanitaire

b) Façade jardin

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade jardin bâtiment 7 & 8 : janvier 2017

La façade sur jardin ne présentant pas d'altérations lisibles, sa cartographie ne s'est pas avérée nécessaire. La forme du reportage photographique a été jugée plus pertinente.

Les enduits sont lacunaires à environ 70%. Les plaques d'enduits qui subsistent se situent principalement entre les fenêtres.

On distingue plusieurs couleurs d'enduits : elles sont dues à l'encrassement et aux développements biologiques, mais aussi à la succession des couches d'enduit précédentes. On note qu'à certains endroits, l'enduit a été appliqué à la main

Enfin, on remarque deux armatures métalliques dans la maçonnerie, au-dessus de la quatrième fenêtre. Les reprises visibles au droit de ces armatures suggèrent qu'elles sont en train de se corroder et ont peut-être été la cause d'éclatements de pierres. Ces armatures doivent être protégées par une peinture antirouille, puis par l'enduit qui sera appliqué sur la façade.

2 - État sanitaire

c) Estimation

Opération : réfection des façades

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Interventions extérieures			
Location 100m ² d'échafaudages, pose en rotation	MOIS	5	7 500,00 €
Purge des enduits existants, joints, ciments, et évacuation*	m ²	530	350,00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints *	m ²	530	7 000,00 €
Gommage (soubassement, jambage et bandeau)	m ²	150	3 000,00 €
Reprises menuiseries, sous-face et solins des lucarnes *	ens	1	450,00 €
Coulis pour maçonnerie	kg	500,00	650,00 €
Total HT			18 950,00 €
T.V.A. (20%)			3 790,00 €
Total TTC			22 740,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

3 - Projet extérieur

a) État actuel

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)
avec schéma des accès au jardin

En bas à droite, il est possible de voir à quoi ressemblait le jardin auparavant, un jardin à la française avec une fontaine au milieu.

Capture écran, venant de la vidéo du site : <http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/pages-cachees/les-videos-de-la-bergerie-nationale/>

I N T R O D U C T I O N

Nous proposons une valorisation du jardin, très peu exploité, pour dynamiser la bergerie et amener plus de visiteurs.

Le jardin exposé plein sud se situe derrière les bâtiments 7 & 8, il s'étend sur une surface d'environ 5 340m². Actuellement il est accessible par 3 entrées (cf schéma page 55). D'origine, il s'agissait d'un jardin à la française où figurait une fontaine. Aujourd'hui des parties sont en friches donc peu exploitées, d'autres sont utilisées comme potager. Les accès sont peu visibles, un travail de signalétique est à penser.

Ce jardin est un atout de la bergerie, il est nécessaire de le remettre en valeur et de l'exploiter dans sa totalité.

Voici nos champs de réflexion :

BESOINS : donner envie aux visiteurs de venir se promener, découvrir ou bien rester dans le jardin. Rendre ce lieu attrayant en valorisant les entrées. Créer un potager où les visiteurs peuvent venir cueillir, ramasser des fruits et des légumes.

- ▷ nécessité de pouvoir s'asseoir, se reposer, jouer,
 - Tables de pique-nique
 - Terrain de jeu : badminton, tennis, pétanque, balançoire
 - Potager participatif

CIBLE : détente dans le jardin. Les salariés de la bergerie peuvent également profiter du jardin pour prendre une pause et se détendre.

CONTRAINTES : conserver les arbres, conserver un espace pour stocker les vélos.

photos de l'état actuel

a c c è s j a r d i n

photos mai 2017

La porte côté Cour d'Honneur est peu visible, il faut traverser les bâtiments 7 & 8 pour accéder au jardin. Aucun fléchage ne signale cet accès qui est peu attrayant.

photos mai 2017

À l'extérieur, deux accès sont identifiables. Un portail qui ouvre sur un chemin qui coupe le jardin en deux parties égales et un portillon qui est moins utilisé.

j a r d i n

photo janvier 2017

photos mai 2017

3 - Projet extérieur

b) Proposition de travaux

Vue 3D SketchUp

Le jardin sera séparé en trois grandes parties :

une grande partie aire de jeux.

Une petite partie pique-nique,

une importante partie potagère.

Vue 3D SketchUp

La partie aire de jeux est divisée en deux parties :

- Un espace de jeux pour enfants composé de balançoires, de toboggans et autres accessoires.

- Un espace multisport, composé d'un terrain de basket, de deux terrains de volley-ball/ badminton, de plusieurs tables de tennis de table ainsi qu'un terrain de pétanque. Des raquettes, boules de pétanques et autres matériels pourront être loués par les visiteurs sur place, permettant un minimum d'amortir l'achat du matériel.

Vue 3D SketchUp

Vue 3D SketchUp

La Ferme pédagogique de Gally, situé à une trentaine de kilomètres de la ferme de Rambouillet propose aux familles de multiples activités ludiques et créatives, comme des rencontres avec les animaux de la ferme, des ateliers de jardinage, des animations sur les abeilles et les petites bêtes des bois, des ateliers créatif pour les enfants et les parents autour de la laine...
 Source : <http://www.sortir-yvelines.fr/En-famille/En-famille-dans-les-Yvelines/fermepedagogique-cueillette/ferme-pedagogique-Gally-Saint-cyr-Ecole>

Nous pensons nous inspirer de cette ferme pour que plus d'activités s'effectue dans le jardin. Nous proposons ainsi pour le potager, un système de potager « participatif ». Ce potager, d'environ 1050m², pourra être entretenu par des membres de la bergerie, notamment le club de jardinage/potager. Le but est que les visiteurs puissent cueillir les fruits/légumes eux-mêmes et payer au kilo. La vente pourrait s'effectuer dans l'atelier qui ne sert plus beaucoup aujourd'hui. Les fonds seraient reversés au club qui utilisera cet argent pour la valorisation du jardin.

Un espace pique-nique, avec tables et chaises, sera mis en place. Les visiteurs pourront éventuellement profiter des fruits qu'ils viendront de récolter et aussi amener leur pique-nique.

Vue 3D SketchUp

L'aspect financier étant important, nous avons donc cherché des solutions pour rentabiliser le jardin et proposer des aires de jeux à moindre coût. Les premiers travaux sur le jardin concerneront évidemment la partie potagère et aire de pique-nique, qui est le moins coûteux et qui permet un retour sur investissement.

4 - Projet intérieur

a) Proposition de travaux

I N T R O D U C T I O N

La bergerie nationale travaille avec l'association REMPART et propose des chantiers bénévoles ainsi que des services civiques pour restaurer ses bâtiments. L'aménagement du R+1 a pour but de créer une base vie et de rénover les chambres pour les bénévoles. Il est nécessaire de créer un espace pour accueillir ces personnes afin de leur permettre de réaliser au mieux leurs missions. Actuellement des chambres sont présentes à l'étage du bâtiment 7 & 8, un avantage considérable pour imaginer un projet qui détient peu de fonds.

Au cours de nos recherches nous avons élaboré plusieurs projets pour ne retenir qu'une solution.

Voici nos champs de réflexion :

BESOINS : accueillir des groupes de personnes logées ou non, pour des séjours de plusieurs semaines → nécessité de dormir, manger, se doucher.

- Chambres ou dortoirs
- Toiletttes
- Cuisine
- Salle à manger
- Vestiaires
- Salle commune

CIBLE : bénévoles Rempart, services civiques, personnes jeunes et dynamiques.

CONTRAINTES : conserver un maximum d'éléments existants, budget mince, mettre en place une douzaine de lits. Rendre l'accès aux chambres conforme aux normes.

photos de l'état actuel

c h a m b r e s

Actuellement au R+1, 5 chambres sont présentes avec chacune leur salle-de-bain et 2 lits. Les pièces sont mansardées et éclairées par un velux. Chaque salle-de-bain possède un lavabo et une douche, en bon état. Une armoire et 1 ou 2 bureaux, selon les chambres, occupent l'espace. Le carrelage recouvre le sol, les murs eux sont en moquette. Un radiateur électrique chauffe chaque chambre.

C O U L O I R

photo janvier 2017

Le couloir est également mansardé et éclairé par des lucarnes. Il est orienté côté Cour d'Honneur. Les 2 dernières chambres du fond sont inaccessibles, leur accès ne respecte pas les normes incendie (cf schéma ci-dessous).

- LES LOCAUX EN CUL DE SAC à **10 mètres maximum** d'un escalier ou d'une circulation principale

Le palier a été rénové lors de l'installation de la VMC, des travaux de peintures ont succédés ces modifications. Néanmoins une partie n'est pas encore achevée au niveau de la lucarne mais la poursuite des travaux est déjà prévue. Les toilettes ont été changées récemment, elles sont en très bon état. Ainsi le palier n'intervient pas dans notre projet.

L'escalier quant à lui, est un des rares éléments à avoir été peu retouché depuis l'origine de la création de la bergerie. Il a dû subir quelques modifications au fil du temps mais aucune récente. Le R+1 en devenant une base vie impliquera l'utilisation plus fréquente de cet escalier. Il est encore praticable mais une restauration est recommandée.

s a l l e 1

Dans la salle 1, actuellement elle sert de stockage (chaises, matelas...). Un point d'eau est déjà en place et un ballon d'eau chaude y figure. La porte est en mauvaise état, les murs sont à repeindre alors que le sol peut être conservé.

La salle 2 offre le même espace que la salle 1. Actuellement entièrement vide, elle dispose d'un point d'eau. La cloison séparant cette pièce à la salle de sport est à changer. Les murs sont à repeindre alors que le sol peut être conservé.

s a l l e d e s p o r t

Cette pièce de 98m² offre un bel espace avec fermes apparentes. Elle est très lumineuse de par ses 2 lucarnes et 4 velux. Nous avons fait le choix de ne pas intervenir sur son plan afin de conserver son identité et pour que sa fonction évolue suivant les besoins. Les olet les murs peuvent rester en l'état.

Le couloir est également mansardé et éclairé par des lucarnes. Il est orienté côté Cour d'Honneur. Elle est en bon état, aucun travail n'est prévu.

projet n°1

Dans le projet n°1 toutes les salles de bain sont conservées afin de limiter les dépenses. Une cloison est créée dans le couloir des chambres afin de respecter les normes d'accessibilité pour les ERP.

La chambre n°1 est transformée en vestiaire pour femmes. L'aménagement de cette pièce sera inchangé, la salle de bain est conservée.

Un vestiaire pour hommes est créé dans la première pièce à droite de l'escalier. Une salle de bain est mise en place.

Les chambres n°2 et n°3 conservent leur aménagement. Elles peuvent être utilisées pour les accompagnants des bénévoles.

La salle 2 est transformée en cuisine intégrant des placards, un frigo, un lavabo, des plaques chauffantes et une table.

L'espace de la salle de sport reste intact. Cette grande pièce est exploitée en salle à manger, salle de repos et salle de jeu, ce qui permet de l'aménager à la guise de ses utilités.

Après une révision du projet numéro 1, nous avons conclu qu'il manquait des douches et des toilettes par rapport à la capacité d'accueil de la future base vie.

ÉTAT ACTUEL Plan R+1

ÉTAT PROJÉTÉ Plan R+1

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 7 & 8
solution 1

Doriane AUBY & Manon VAUQUELIN

Mai 2017
ech 1/150

projet n°2

Dans le projet n°2, la chambre n°1 est changée en vestiaire pour femmes et la chambre n°2 en vestiaire pour hommes. Ces 2 pièces gardent la même disposition, la moquette est déposée pour être remplacée par de la peinture.

La chambre n°3 reste utilisée comme chambre pour les accompagnants des bénévoles.

Les 2 chambres du fond sont rassemblées en un dortoir avec une nouvelle salle de bain, composée de 2 douches, 2 lavabos et 3 WC. Des placards et des bureaux sont prévus ainsi que 4 lits simples et 2 lits superposés, soit 8 couchages au total.

La salle n°1 est transformée en salle de bain afin qu'il y ai plus de toilettes à l'étage et des douches de disponibles pour les lits présents dans la salle de sport actuel.

Comme le projet précédent, La salle 2 est transformée en cuisine intégrant des placards, un frigo, un lavabo, des plaques chauffantes et une table.

La salle de sport devient un espace dortoir avec des matelas au sol qui d'adaptent au nombre de personne présente suivant les missions. Dans cet espace, un coin repas est aménagé avec des tables et chaises.

Ce projet paraissait plus viable que le précédent mais après quelques recherches nous avons constaté qu'il n'était pas possible d'utiliser la grande salle comme dortoir provisoire. Plus précisément, que les espaces nuits devaient être clairement dissociés des espaces communs de vie pour des raisons de normes et de sécurité.

ÉTAT ACTUEL Plan R+1

ÉTAT PROJÉTÉ Plan R+1

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 7 & 8
solution 2

Doriane AUBY & Manon VAUQUELIN

Mai 2017
ech 1/150

0 1 5 m

projet n°3

Toutes les moquettes au mur seront déposées pour être remplacée par une toile de verre peinte.

Les chambres 1 à 3 conservent leur aménagement en tant qu'espace nuit.

Les chambres 4 et 5 sont modifiées pour ne former plus qu'une seule chambre avec une grande salle de bain équipée de 2 douches, 2 WC et 2 lavabos. 6 lits peuvent occuper l'espace de la chambre. Des placards permettant aux résidents de ranger leur valise et leurs affaires sont disposés de part et d'autre de la lucarne.

Les salles 1 et 2 seront remplacées par un vestiaire homme et un vestiaire femme. Chacun équipé de 2 WC, de 2 douches, d'un lavabo et de bancs pour se changer. Ces vestiaires serviront aux personnes ne venant que pour la journée, notamment des personnes du service civique.

La salle de sport comprendra une cuisine équipée, un bel espace repas avec tables et chaises et l'espace restant peut devenir un espace de détente (canapé, fauteuils..), de jeux (tennis de table) ou de sport avec la conservation de quelques machines déjà présentes.

Un espace administratif comprenant un bureau pourra être éventuellement installé dans le couloir assez large qui est à la sortie des futurs vestiaires et de la grande salle.

ÉTAT ACTUEL Plan R+1

ÉTAT PROJÉTÉ Plan R+1

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

BÂTIMENTS 7 & 8
solution 3

Doriane AUBY & Manon VAUQUELIN

Mai 2017
ech 1/150

0 1 5 m

conclusion

La solution 3 est la plus pertinente et ergonomique. Elle permet de conserver 3 chambres en l'état, au vu du budget serré il est important d'effectuer le moins de travaux possible. Elle permet également d'avoir un nombre de lits et douches nécessaire au besoin de la bergerie pour les chantiers bénévoles. L'espace sommeil est bien séparé du reste des pièces de l'étage. Les deux vestiaires sont identiques et côte à côte. La cuisine est regroupée avec la salle à manger dans la grande salle qui sera donc peu modifiée.

La grande salle : espace cuisine au fond, salle à manger et coin détente.

Vue de la grande grande chambre et de sa salle de bain

Vue d'une chambre conservée

Vue des vestiaires

4 - Projet intérieur

b) Estimation

Opération : création d'une base vie pour hébergement

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Aménagement intérieur			
Démolition de cloisons, lavabos, douches, et dépose de moquettes murales, compris évacuation *	FFT	1	250,00 €
Installation VMC et passage des conduits	ens	1	6 500,00 €
Fourniture et pose de cloisons plaque de plâtre *	m ²	45	1 100,00 €
Fourniture et pose de toile de verre 150gr/m ² *	m ²	470	2 300,00 €
Mise en peinture revêtement mural, satinée *	m ²	470	4 500,00 €
Fourniture et pose de luminaires éclairage 300 lux	U	3	450,00 €
Fourniture et pose de cabines de douche équipées	U	4	5 200,00 €
Fourniture et pose de WC standing courant, porte PVC	U	6	1 900,00 €
Fourniture et pose de lavabos sur consoles	U	3	900,00 €
Fourniture et pose d'une kitchenette avec frigo	U	1	900,00 €
Fourniture et pose de bloc-portes standards prépeints *	U	4	300,00 €
Provisions pour travaux de plomberie (raccords...)	FFT	1	4 500,00 €
Provisions pour travaux de raccordements électriques	FFT	1	600,00 €
Montage de lits superposés *	U	2	300,00 €
Mise aux normes sécurité incendie	ens	1	4 150,00 €
			Total HT
			33 850,00 €
			T.V.A. (20%)
			6 770,00 €
			Total TTC
			40 620,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

5 - Notice sécurité

a) Les risques d'incendie

Étude technique pour la mise en conformité des parties restaurées contre les risques d'incendie et de panique

I/ Type, effectif, catégorie

L'édifice est considéré comme regroupant des salles de réunions, de conférence et de projection, avec des locaux réservés au sommeil en sus. C'est donc un ERP **type L**.

Effectif maximal théorique admissible :

RDC - club de jardinage : 1 personne par ml de places assises (max 35)

RDC - salle de projection : 1/2 personne par m² de la SU totale de la salle (max 31)

RDC - salle Hirondelle : 1 personne par ml de places assises pouvant être disposées (max 75)

RDC - salle Réva : 1 personne par ml de places assises pouvant être disposées (max 30)

Etage - base vie pour Associations/ Service Civique : 1 personne par lit (max 15)

Total effectif du bâtiment considéré: **186**, dont 31 en salle projection, 140 en salle réunion et 15 en habitat collectif.

L'établissement est donc classé en **5ème catégorie**.

NB : pour déterminer la classe et la catégorie d'un édifice, nous devons raisonner sur l'ensemble du bâtiment. Toutefois, pour tous les points suivants, l'étude ne concerne que les locaux dont nous changeons la destination, à savoir le R+1. Cela implique que le RDC est réputé conforme aux normes.

II/ UP, dégagements

L'effectif maximal admissible est décidé par le nombre de couchages : max 15.
Condition nécessaire pour évacuation : 1 escalier de 1 UP. Condition remplie.

Sortie générale

La sortie centrale ne reprend que les effectifs de l'étage, soit 15 personnes.
En ce cas, un dégagement de 1UP (0,90m) est suffisant pour satisfaire à la réglementation.

La circulation du ou des véhicules de secours est permise par les rues de la commune, garantissant ainsi la largeur et le rayon de braquage suffisants pour se rendre aux Bergeries Nationales depuis la caserne

III/ Service secours

Un centre de secours doit être à proximité du bâtiment considéré, et pouvoir arriver sur place au plus vite, en empruntant des voies de circulation adaptées. Dans le cas présent, il s'agit de :

- Caserne de Sapeurs-Pompiers, au 143 r. Georges Lenôtre à Rambouillet (distance: 4,6 km).
- Temps estimé d'arrivée en cas d'alerte: 20 minutes
- Le numéro de la caserne sera apposé sur toutes les fiches de sécurité disposées à l'intérieur du bâtiment.

IV/ Indice de résistance au feu

L'édifice est considéré comme regroupant des salles de réunions, de conférence et de projection, avec des locaux réservés au sommeil en sus. C'est donc un ERP **type L**.

Isolement par rapport aux tiers : les mêmes dispositions s'appliquent à ce bâtiment qu'au précédent, tant pour les cloisons séparatives (deux côtés) que pour le plancher haut et la toiture. Les matériaux et épaisseurs étant identiques au bat 2, les performances sont atteintes.

Structure : structure existante R120 à minima. Aucune reprise n'est prévue.

Cloisons : outre la pose de cloisons hydrofuges pour les salles d'eau, des performances particulières sont exigées pour différents locaux.

- Cloisons séparatives des chambres : toute cloison séparant un local réservé au sommeil d'un autre ou d'une circulation doit être EI30. Cette performance est atteinte avec des cloisons type PLACOSTIL 72mm (classe A2).

- Cloisons séparatives de la pièce de réchauffage (cuisine) : la réglementation fixe une performance EI60 pour ce local considéré à risque important. Cette performance sera largement atteinte, dans la mesure où la cuisine est cloisonnée par des murs de pierre porteurs de 30cm épaisseur.

- Cloisonnement du local VMC : également considéré à risque important, le local doit être EI60. Pour répondre à cette attente, il sera réalisé en carreau de plâtre d'épaisseur 6cm (classe A2, EI60).

Portes : toutes les portes d'accès aux cages d'escalier, ainsi que la porte de la cuisine seront EI60 munies d'un ferme-porte.

La porte du local VMC sera EI60 également, et fermée à clé.

Enfin, les portes des chambres seront EI60, conformément au règlement de sécurité.

Plancher haut RDC : EI120 existant.

Gaines : toutes les nouvelles gaines créées seront encloisonnées au moyen d'un coffrage BA 13, qui répond aux attentes EI30, exception faite des gaines de VMC qui doivent répondre à une exigence EI60, et qui seront donc rembourrées avec de la laine minérale (classe A1 incombustible, bourrage de 5cm en périphérie de la gaine).

V/ Ventilation

Le projet prévoit donc l'installation d'une VMC simple flux (localisation sur plan), ainsi que le tirage de toutes les gaines vers sanitaires et cuisine, et prise d'air en extérieur.

VI/ Désenfumage

Considérant les ouvrants en façade assurant une ventilation naturelle dans les circulations autant que dans les locaux réservés au sommeil, seule la cage d'escalier enclouonnée nécessite un désenfumage, lequel sera assuré par un exutoire de 1m² commandé mécaniquement.

VII/ Installations électriques

En raison des différents aménagements pour les chambres et l'installation de la cuisine, des interventions sur les installations électriques sont prévues (repiquage sur les nœuds existants, tirage de câbles, pose de luminaires, raccordements au TEG...). L'ensemble des prestations sera effectué par des techniciens qualifiés, et les matériaux employés répondront à la NFC 15-100.

VIII/ Eclairage de sécurité

De manière à nous conformer au règlement de sécurité, il est prévu la pose de 3 blocs autonomes répondant à la norme NFC 71-800 (voir plan).

IX/ Moyens d'extinction

La salle de réchauffage alimentaire fait l'objet de risques de feux de nature électrique. Il est donc prévu un extincteur au carbonate de potassium à proximité. Pour la lutte contre les feux courants (classe A), il est prévu des extincteurs à eau pulvérisée, à raison de 1 dans la salle détente et 1 dans la circulation commune des chambres.

X/ Système de Sécurité Incendie

Idem précédent (SSI classe A, plans, alarme, coupure VMC) à l'exception notable des détecteurs de fumée, disposés à raison de 1 par chambre et 1 en salle détente.

5 - Notice sécurité

b) Les sanitaires

Étude technique sur les installations sanitaires

Dans le même esprit que l'étude précédente, nous allons vérifier la faisabilité de nos ajouts. Pour ce faire, on va raisonner sur l'ensemble des appareils sanitaires, existants et ajoutés, puisque tous seront alimentés par le même réseau.

Concernant les arrivées d'eau, on dénombre : 7 douches, 7 lavabos, 3WC et 1 évier. Cela représente un débit d'alimentation **EF total de 3.36L/s et EC total de 3.00L/s.**

Plusieurs alimentations EC vont partir du ballon d'eau chaude du R+1 pour servir des groupes d'appareils plus ou moins éloignés du ballon. Le dimensionnement des tubes de cuivre pour l'alimentation des groupements d'appareils est généralement réalisé par l'entreprise titulaire, d'après un plan de distribution. Nous n'entrerons donc pas dans ce champ d'expertise.

Toutefois, avant d'être acheminée en eau chaude, le ballon doit être alimenté en eau froide. Le débit de 3.36L/s ne sera pas celui utilisé pour le dimensionnement. En réalité, comme nous sommes dans un ERP (installations collectives), tous les appareils ne seront jamais utilisés en même temps. De cette logique écoule la formule de Flamant, qui permet de calculer un **coefficient de simultanéité** fonction du nombre d'appareils à alimenter (dans notre cas, coeff sim = 0.248). Cela revient à un débit d'alimentation EF du ballon égal à **0.85L/s**, beaucoup plus raisonnable.

Concernant les évacuations, on considère que le WC existant possède son évacuation. On va donc raisonner sur tous les autres éléments pour faire des associations d'appareils, et ainsi dimensionner facilement puis placer les chutes (voir plan).

On obtient alors :

- **chute d'eaux usées EU 1**, reprenant 3 douches et 3 lavabos, **diamètre 80mm**
- **chute d'eau vanne EV 1**, reprenant 2 WC, **diamètre 100mm**
- **chute d'eaux usées EU 2**, reprenant 2 douches et 2 lavabos, **diamètre 80mm**
- **chute d'eaux usées EU 3**, reprenant 1 douche et 2 lavabos, **diamètre 63mm**
- **chute d'eau vanne EV 2**, reprenant 2 WC, **diamètre 100 mm**
- **chute d'eau vanne EV 3**, reprenant 2 WC, **diamètre 100 mm**
- **chute d'eaux usées EU 4**, reprenant 1 douche et 1 évier, **diamètre 63mm**

Le nombre d'évacuations est plus important pour ce bâtiment, on prévoit donc davantage de provisions pour les reprises en toiture, les coffrages et surtout les interventions en maçonnerie.

PIGEONNIER - GRANGES 1 & 2

DAMIEN MONDOT - XAVIER CIRILLO - STANISLAS MORIN

1 - Introduction	91
2 - Grange Nord	
a) Introduction.....	92
b) État sanitaire.....	93
c) Projet extérieur.....	97
d) Projet intérieur.....	103
e) Notice sécurité.....	110
3 - Grange Sud	
a) Introduction.....	112
b) État sanitaire.....	113
c) Projet extérieur.....	117
d) Projet intérieur.....	123
e) Notice sécurité.....	129
4 - Pigeonnier	
a) Introduction.....	131
b) État sanitaire.....	132
c) Proposition de travaux.....	134
d) Estimation.....	137
e) Notice sécurité.....	138

Façade cour (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade jardin (plan mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

1 - Introduction

Lors de notre première visite à Rambouillet, nous avons été conduits dans les deux granges de la Cour d'Honneur, remarquable par leurs arcs en pierre très bien conservés. C'est cette distinction architecturale qui confère aux granges leur hauteur impressionnante, constituant ainsi l'essentiel de leur cachet à qui saura le percevoir.

Toutefois, cette hauteur se trouve être un handicap majeur dans le cadre de notre projet, car cela signifie une impossibilité de chauffer le volume intérieur. Ce qui a eu pour conséquence d'éliminer par défaut de nombreuses pistes de réflexions cohérentes sur d'autres plans.

En définitive, nous avons statué que le mieux serait d'exploiter les locaux avec leur destination initiale, à savoir, un gymnase pour étudiants dans la grange nord, et une zone d'accueil pour événements/ expositions itinérantes dans la grange sud.

Même si les bâtiments se prêtent bien à ces destinations, des aménagements sont à prévoir sur de nombreux corps d'état.

Concernant le pigeonnier, malgré le peu de surface au regard des autres bâtiments, c'est sans conteste le plus emblématique de la Cour d'Honneur. Visible dès le portail d'entrée, il trouve régulièrement sa place sur les photos souvenir.

Nous savons que le pigeonnier fait actuellement l'objet d'une recherche de fonds, mais nous avons délibérément choisi d'occulter ce financement pour notre projet.

D'abord pour ne pas le considérer comme acquis, et ensuite, parce que ce que nous projetons de faire pour valoriser l'édifice ne rentre pas forcément dans le cadre de ce financement. En effet, notre projet concernant le pigeonnier est beaucoup plus ambitieux que les autres opérations envisagées, puisque nous pensons l'utiliser comme salle de projection à caractère historique, type planétarium, à ceci près que le spectacle se focaliserait sur les pigeons et l'histoire de CE pigeonnier des Bergeries.

C'est donc un projet qui s'inscrit davantage dans le cadre d'une valorisation tardive, après que les autres exploitations aient commencé à générer des revenus stables.

2 - Grange Nord

a) Introduction

L'addition des contraintes évoquées précédemment (hauteur, budget) a fortement limité nos options pour la valorisation des granges. Mais un élément d'importance a constitué le point central de notre réflexion pour la grange nord : le parquet.

A nos yeux, il était inconcevable de mettre un sol aussi bien conservé au rebus. Aussi, après concertation, nous avons décidé que le mieux à faire serait peut-être de donner un peu de fraîcheur à ce parquet pour en faire un gymnase à nouveau exploitable. Précisons que ce gymnase sera uniquement destiné à accueillir les étudiants du CFA voisin. Il n'est nullement prévu d'accueillir des spectateurs ni d'organiser aucune compétition que ce soit.

Les intérêts sont nombreux, car ce faisant, nous exploitons non seulement le parquet, mais aussi une grande surface au sol, et les installations électriques datées 2011. De plus, nous contournons l'impossibilité de chauffer les locaux.

Cela ne sera pas toutefois sans une charge de travaux assez conséquente.

D'abord, il faudra sonder le parquet, le poncer, remplacer les lattes ponctuellement, puis refaire le marquage au sol et appliquer une finition vitrifiée.

Ensuite, qui dit gymnase dit également vestiaires et zone de stockage de matériel. Des ouvertures sont donc prévues, ainsi que des cloisonnements et toutes les finitions inhérentes. Bien sûr, cela implique aussi des reprises en électricité et plomberie. Pour ces derniers points, il sera possible de repiquer sur les nœuds des installations existantes pour les câbles, et de se raccorder au point d'eau de ce qui constitue actuellement un bureau administratif.

Pour finir, l'aspect esthétique a son importance. C'est pourquoi il est prévu la pose d'un enduit à la chaux aérienne sur 2m de hauteur à l'intérieur, une remise en peinture du sas, et le traitement des fissures (dont certaines sont importantes) par des coulis.

A l'extérieur, il est compris un nettoyage des velux, ainsi que du filet de protection sous toiture avec une intervention légère pour palier à un aspect actuellement peu engageant.

Nous avons également relevé la présence de colonies biologiques dues à l'humidité. Un nettoyage par traitement biocide intérieur/extérieur sur les zones contaminées est donc prévu.

Au regard de ces éléments, le retour sur investissement de cette opération paraît être nul puisqu'aucun public ne sera admis. Nous avons réfléchi à cette question et, puisqu'il semble que, pour le moment, le CFA loue un gymnase extérieur pour ses étudiants, nous amenons deux pistes pour rentabiliser l'affaire : ou bien louer le gymnase restauré au CFA à un prix concurrentiel, assurant une rente aux Bergeries, ou bien laisser le gymnase libre d'exploitation par le CFA sous réserve qu'il finance les travaux.

2 - Grange Nord

b) État sanitaire et préconisation

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade cour grange nord : janvier 2017

État sanitaire

- Fissure
- Couche inférieur apparente
- Pierre apparente
- Grès pilvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit
- Reprise d'enduit
- Lessivage
- Manque
- Colonisation biologique

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Façade Cour d'Honneur

Stanislas MORIN

Mai 2017
ech 1/100

État sanitaire

- Fissure
- Couche inférieur apparente
- Pierre apparente
- Grès pilvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit
- Reprise d'enduit
- Lessivage
- Manque
- Colonisation biologique

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Façade Jardin

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

0 1 5 m

État sanitaire

- Fissure
- Couche inférieure apparente
- Pierre apparente
- Grès pilvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit
- Reprise d'enduit
- Lessivage
- Manque
- Colonisation biologique

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Pignon

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

0 1 5 m

2 - Grange Nord

c) Projet extérieur

c.1) Proposition de travaux

Reprise des étanchéités
aux abords des fenêtres.

Réfection et harmonisation pour un
rendu uni des enduits du porche.

Application de biocide et reprise des
enduits intérieurs du porche.

Application d'un biocide sur la
couverture en tuiles

Finition des enduits au ras
de la poutre apparente
de l'annexe

Renforcement de la charpente
pour limiter les fissurations et reprise
des enduits de la grange Nord

Application de biocide sur les façades

Préconisation

- Réagrèage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique en recherche
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Façade Cour d'Honneur

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

Préconisation

- Réagréage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique en recherche
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Façade Jardin

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

Préconisation

- Réagréage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique en recherche
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Pignon

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

2 - Grange Nord

c) Projet extérieur

c.2) Estimation

Opération : réfection des façades

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Interventions extérieures			
Location 100m ² d'échafaudages, pose en rotation	MOIS	2	3 000,00 €
Purge des enduits existants, joints, ciments, et évacuation*	m ²	160	100,00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints*	m ²	160	2 000,00 €
Gommage (soubassement, jambage et bandeau)	m ²	83	1 700,00 €
Provisions remplacement moellons, pierre et briques *	m ³	0,600	1 500,00 €
Coulis pour maçonnerie	kg	1250,00	1 600,00 €
Nettoyage des gouttières *	ens	1	50,00 €
Sondage de la toiture du porche, consolidation résine en sous-face et pose d'un nouveau grillage	ens	1	1 200,00 €
Reprises ponctuelles et rejointoiement des cheminées	U	4	2 500,00 €
Reprise sur fers apparents *	ens	1	1 200,00 €
Reprises des câbles en façades	ens	1	800,00 €
			15 650,00 €
			3 130,00 €
			18 780,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

2 - Grange Nord

d) Projet intérieur

d.1) Proposition de travaux

Dépose des IPN à l'intérieur

Création d'ouvertures dans le mur en parpaing pour création de vestiaires et local technique

Application de biocide sur les murs intérieurs de la grange Nord

Réfection des enduits

Emballage par gaine des câbles électriques à l'intérieur de la grange Nord

Réfection des enduits à l'intérieur

ÉTAT ACTUEL Plan R+1

ÉTAT PROJÉTÉ Plan R+1

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Plans EA - EP

Stanislas MORIN

Mai 2017
ech 1/150

0 1 5 m

ÉTAT PROJETÉ Plan R+1

- Peinture
- Coffret ELEC
- Gommage
- Enduit
- Traitement biocide

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Maçonnerie Travaux

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/150

0 1 5 m

Coupe AA
ÉTAT ACTUEL Plan R+1

Coupe AA
ÉTAT PROJETÉ Plan R+1

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE NORD
Coupe Transversale

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/150

 Zone de lattis à remplacer
 Zone du porche à consolider

 tuiles 60 % neuves et 30 % de récupération
 Descente d'EP à changer

Bergerie Nationale Rambouillet
 PROJET DE VALORISATION
 Département des Yvelines
GRANGE NORD
 Plan de toiture - Travaux
 Stanislas MORIN
 Mai 2017
 ech 1/150

0 1 5 m

2 - Grange Nord

d) Projet intérieur

d.2) Estimation

Opération : aménagement d'un gymnase pour le CFA et vestiaires

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Aménagement intérieur			
Location nacelle pour travaux d'intérieur en hauteur	Mois	1	1 700,00 €
Vérification, révision, nettoyage charpente et velux	ens	1	2 000,00 €
Application fongicide charpente/ biocide pierre	m ²	370	3 000,00 €
Dépose, fourniture, pose d'un lattis bois similaire	m ²	70	3 150,00 €
Application enduit traditionnel 3 couches sur 2m ht *	m ²	100	1 300,00 €
Dépose des IPN verticaux,* et ouverture BBM (3 baies), compris piquetage et évacuation.	ens	1	1 850,00 €
Pose de BBM 15 x 50 x 50 sur 8,6 m x 3,20 m ht	m ²	28	1 900,00 €
Fourniture et pose de blocs-porte bois prépeintes *	U	7	1 500,00 €
Fourniture et pose d'un BA 13 collé et peint sur BBM *	m ²	40	1 000,00 €
Pose de cloisons en plaque de plâtres 72mm peintes *	m ²	28	900,00 €
Ebrasement de baie vers sanitaire, toutes sujétions	U	1	700,00 €
Révision, ponçage, vitrification et marquage parquet	ens	1	5 500,00 €
Provisions pour travaux électricité	FFT	1	800,00 €
Provisions pour travaux de plomberie	FFT	1	1 850,00 €
Mise aux normes sécurité incendie	Ens	1	900,00 €
	Total HT		28 050,00 €
	T.V.A. (20%)		5 610,00 €
	Total TTC		33 660,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

2 - Grange Nord

e) Notice sécurité

Étude technique pour la mise en conformité des parties restaurées contre les risques d'incendie et de panique

I/ Type, effectif, catégorie

L'édifice est considéré comme établissement sportif couvert. C'est un ERP type X.

Effectif maximal théorique admissible :

1 personne pour 4 m² d'aire d'activité sportive.

Notre étude pour la reprise des marquages au sol mène à un terrain omnisport d'une surface totale de 81m². Soit 21 personnes au maximum, selon cette règle de calcul. Mais en définitive, ce sont les effectifs des classes qui vont impacter sur l'effectif réel.

Du point de vue de la sécurité incendie, nous considérerons simplement que l'effectif exploitant le gymnase sera entre **20 et 50 personnes** mais jamais plus.

La grange nord est donc classée en **5ème catégorie**.

II/ UP, dégagements

Considérant 50 personnes max, condition nécessaire : 1 dégagement de 2UP (1,40m) ou 1 dégagement de 1 UP (0,90m) et un dégagement accessoire (0,60m).

Nous disposons dans cette grange d'un dégagement de 1UP (SAS), un dégagement accessoire (baie façade arrière 1,20m), et également d'une porte donnant sur l'extérieur depuis le vestiaire garçons (1,00m). La condition est donc remplie.

III/ Service secours

Un centre de secours doit être à proximité du bâtiment considéré, et pouvoir arriver sur place au plus vite, en empruntant des voies de circulation adaptées. Dans le cas présent, il s'agit de :

- Caserne de Sapeurs-Pompiers, au 143 r. Georges Lenôtre à Rambouillet (distance: 4,6 km).

IV/ Indice de résistance au feu

Isolement par rapport aux tiers : les mêmes dispositions s'appliquent à ce bâtiment qu'au précédent, tant pour la cloison séparative (côté internat) que pour la toiture. Les matériaux et épaisseurs étant semblables aux bâtiments précédents, les performances sont atteintes.

Structure : structure existante R120 à minima. Comblement des grosses fissures prévu.

Cloisons, portes : aucune exigence particulière

Gaines : toutes les nouvelles gaines créées seront encloisonnées au moyen d'un coffrage BA 13, qui répond aux attentes EI30.

V/ Ventilation

Ventilation naturelle dans la partie sanitaire constituée de 2 WC.

VI/ Désenfumage

Sans objet.

VII/ Installations électriques

Les aménagements prévus vont nécessiter la pose de luminaires et le raccordement aux installations existantes. L'ensemble des prestations sera effectué par des techniciens qualifiés, et les matériaux employés répondront à la NFC 15-100.

VIII/ Eclairage de sécurité

De manière à nous conformer au règlement de sécurité, il est prévu la pose de 3 blocs autonomes répondant à la norme NFC 71-800 (voir plan).

IX/ Moyens d'extinction

2 extincteurs à eau pulvérisée, 1 au SAS d'entrée (existant) et 1 près des vestiaires.

X/ Système de Sécurité Incendie

SSI de classe E ne nécessitant qu'un dispositif d'alarme de type 4 : bloc alarme autonome à piles, commande manuelle.

3 - Grange Sud

a) Introduction

La disposition actuelle de la structure et du cloisonnement nous a mené à penser que l'édifice serait idéal pour accueillir différentes manifestations en toute saison. Qu'il s'agisse d'un abri pour faire des activités avec les enfants en visite par mauvais temps, d'un espace abrité et structuré pour la vente directe des cultures du potager ou des produits de la ferme, d'un lieu de réunion pour plusieurs commerçants, d'un espace à louer pouvant servir à des expositions itinérantes avec pourquoi pas des systèmes pendants pour jouer avec la hauteur, ou encore à des stands pendant les multiples événements ayant lieu sur le site des Bergeries...

Ce remaniement est d'abord caractérisé par une remise en état, comme pour l'autre grange : biocide, nettoyage velux, ponçage du sol pour retrouver le brut, finitions.

Ensuite, nous avons opté pour faire entrer plus de lumière naturelle dans l'espace principal. Pour cela, nous avons prévu de remplacer le porte extérieur menant aux archives par une baie vitrée, d'abattre la porte séparant grange et archives et dans la continuité, de casser la cloison séparant les classes des archives. De cette manière, la lumière provenant du pignon sur pigeonier filtrera jusqu'au corps de la grange.

Une autre étape importante est l'aménagement de l'étage. Actuellement ignoré, une réfection du sol et des enduits avec un garde-corps adéquat permettrait de rendre cette importante surface surélevée très intéressante à exploiter. Cela implique la mise en œuvre d'un escalier.

Pour finir, les salles de classe, neuves et chauffées, offrent un visuel très engageant avec les poutres apparentes et le lambris au plafond. Elles seront donc conservées en l'état mais ne serviront plus au cours pour les étudiants. Elles trouveront d'autres usages sans aucun doute variés en fonction du public et de la manifestation qui se tiendra dans cette grange.

Concernant le retour sur investissement de l'opération, nous pensons que la location à des fins d'exposition itinérante ou pour des stands événementiels permettrait de bonnes recettes. Notre enquête auprès des Rambolitains a fait ressortir que les commerçants du centre-ville sont prêts à venir, si le prix est correct, et qu'ils sont globalement intéressés par l'achat de produits de qualité provenant de la ferme.

Avis sur l'achat de produits de la ferme

3 - Grange Sud

b) État sanitaire

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Façade cour grange sud : janvier 2017

État sanitaire

- Fissure
- Couche inférieure apparente
- Pierre apparente
- Grès pilvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit
- Reprise d'enduit
- Lessivage
- Manque
- Colonisation biologique

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD

Façade Cour d'Honneur

Stanislas MORIN

Mai 2017

ech 1/100

État sanitaire

- Fissure
- Couche inférieure apparente
- Pierre apparente
- Grès pilvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit
- Reprise d'enduit
- Lessivage
- Manque
- Colonisation biologique

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
Façade Jardin

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

0 1 5 m

État sanitaire

- Fissure
- Couche inférieur apparente
- Pierre apparente
- Grès pilvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit
- Reprise d'enduit
- Lessivage
- Manque
- Colonisation biologique

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
Pignon

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

0 1 5 m

3 - Grange Sud

c) Projet extérieur

c.1) Proposition de travaux

Réfection des solins aux rives

Réfection de l'emmarchement d'entrée
aux salles de classe de la grange Sud

Réfection des enduits sur le porche de la grange Sud

Reprise des fissures par remaillage et injection de coulis

Dépose des joints en ciment pour les remplacer par des joints en chaux.

Application de biocide sur les faces intérieures du porche

Préconisation

- Réagrèage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique en recherche
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
Façade Cour d'Honneur

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

Préconisation

- Réagrèage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique en recherche
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
Façade Jardin

Stanislas MORIN

Mai 2017
ech 1/100

Préconisation

- Réagrèage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique en recherche
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
Pignon

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/100

3 - Grange Sud

c) Projet extérieur

c.2) Estimation

Opération : réfection des façades

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Interventions extérieures			
Location 100m ² d'échafaudages, pose en rotation	MOIS	2	3 000,00 €
Purge des enduits existants, joint, ciments, évacuation*	m ²	160	100,00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints*	m ²	160	2 000,00 €
Gommage (soubassement, jambage et bandeau)	m ²	83	1 700,00 €
Reprises ponctuelles (bandeau, jambage), compris provision de brique neuves *	m ²	8	200,00 €
Coulis pour maçonnerie	kg	750,00	950,00 €
Protection des ouvertures par contreplaqués bois *	m ²	60	100,00 €
Nettoyage des gouttières *	ens	1	50,00 €
Sondage de la toiture du porche, consolidation résine en sous-face et pose d'un nouveau grillage	ens	1	1 200,00 €
Reprises ponctuelles et rejointoiement des cheminées	U	4	2 500,00 €
Total HT			11 800,00 €
T.V.A. (20%)			2 360,00 €
Total TTC			14 160,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

3 - Grange Sud

d) Projet intérieur

d.1) Proposition de travaux

Réfection des enduits et application de biocide

Réfection des enduits et dépose de la peinture du sol

Emballage par gaines des câbles

Dépose de la moquette sur le terrasson

Reprise des maçonneries des ouvertures

Dépose de la rambarde au R+1

Grange Sud, vue de dessus RDC

Grange Sud, vue de dessus R+1

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
plans

Xavier CIRILLO

Mai 2017
ech 1/150

ÉTAT PROJETÉ Plan

- Peinture
- Coffret ELEC
- Gommage
- Enduit
- Traitement biocide

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
Maçonnerie Travaux

Stanislas MORIN
Mai 2017
ech 1/150

0 1 5 m

Grange Sud, façade Ouest

COUPE A-A

COUPE B-B

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

GRANGE SUD
coupes transversales

Xavier CIRILLO

Mai 2017
ech 1/150

3 - Grange Sud

d) Projet intérieur

d.2) Estimation

Opération : réfection des façades

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Interventions extérieures			
Location et montage échafaudages *	m ²	180	500,00 €
Purge des enduits existants, joint, ciments, évacuation*	m ²	160	100,00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints*	m ²	160	2 000,00 €
Gommage (soubassement, jambage et bandeau)	m ²	83	1 700,00 €
Reprises ponctuelles (bandeau, jambage), compris provision de brique neuves *	m ²	8	200,00 €
Coulis pour maçonnerie	kg	750,00	950,00 €
Protection des ouvertures par contreplaqués bois *	m ²	60	100,00 €
Nettoyage des gouttières *	ens	1	50,00 €
Sondage de la toiture du porche, consolidation résine en sous-face et pose d'un nouveau grillage	ens	1	1 200,00 €
Reprises ponctuelles et rejointoiement des cheminées	U	4	2 500,00 €
Total HT			9 300,00 €
T.V.A. (20%)			1 860,00 €
Total TTC			11 160,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

3 - Grange Sud

e) Notice sécurité

Étude technique pour la mise en conformité des parties restaurées contre les risques d'incendie et de panique

I/ Type, effectif, catégorie

L'édifice est considéré comme salle d'exposition. C'est un ERP **type T**.

Effectif maximal théorique admissible :

L'espace sera, en toute logique, fortement occupé par les installations matérielles. On peut estimer que seule la moitié des surfaces utiles de la grange seront accessibles au public, soit environ 130m² en RDC et 30m² en hauteur. Le mode de calcul pour des expositions temporaires est 1pers/m², soit un effectif total admissible de **160 personnes**.

La grange nord est donc classée en **5ème catégorie**.

II/ UP, dégagements

L'ensemble compte en tout quatre sorties.

Une au niveau des actuelles salles de cours, 1UP. C'est peu au regard du nombre de personnes pouvant se trouver là en cas d'évacuation, mais l'entrée principale de la grange est assez proche pour constituer un dégagement secondaire qui désengorgerait immédiatement un blocus dû à la précipitation.

L'espace principal, qui peut donc être aménagé de façon assez encombrante, est pourvu de trois sorties de 1UP chacune, même 3UP (1,80m) pour la porte principale si les deux vantaux sont ouverts complètement. C'est donc amplement suffisant pour permettre une évacuation efficace, en tout point de la grange.

Enfin, les personnes en aplomb de la grange emprunteront le même escalier que pour monter, lequel est dimensionné à 1 UP. Par mesure de sécurité, il faudra donc limiter le nombre de personnes sur cette plateforme surélevée à une vingtaine. Cela implique un encadrement qui, en cas d'évènement, serait de toute façon mis en place.

On considèrera que le temps nécessaire pour que ces effectifs descendent, ceux du RDC seront déjà sortis, ce qui permet de ne pas cumuler les effectifs empruntant la sortie des actuelles salles de cours.

III/ Service secours

Un centre de secours doit être à proximité du bâtiment considéré, et pouvoir arriver sur place au plus vite, en empruntant des voies de circulation adaptées. Dans le cas présent, il s'agit de :

- Caserne de Sapeurs-Pompiers, au 143 r. Georges Lenôtre à Rambouillet (distance: 4,6 km).

- Temps estimé d'arrivée en cas d'alerte: 20 minutes
- Le numéro de la caserne sera apposé sur toutes les fiches de sécurité disposées à l'intérieur du bâtiment.

IV/ Indice de résistance au feu

Isolement par rapport aux tiers : le pignon sud donne sur des locaux à risque : atelier et surtout, chaufferie. Une performance EI 120 est imposée par la réglementation dans ce cas, performance atteinte grâce à un porteur massif en pierre de 50cm d'épaisseur. Structure : structure existante R120 à minima, compris plancher haut BA. Un comblement des fissures les plus larges avec du moellon de pierre est prévu.

Cloisons, portes et gaines : aucune exigence particulière

V/ Ventilation

Ventilation naturelle.

VI/ Désenfumage

Sans objet.

VII/ Installations électriques

Dans l'optique d'un accueil décent, il est impensable de laisser les câbles pendre comme ils le font actuellement. Les interventions sur le poste électricité seront donc essentiellement à vocation d'amélioration visuelle.

VIII/ Eclairage de sécurité

De manière à nous conformer au règlement de sécurité, il est prévu la pose de 5 blocs autonomes répondant à la norme NFC 71-800 (voir plan).

IX/ Moyens d'extinction

2 extincteurs pour feux électrique (entrée principale et salle cloisonnée)
4 extincteurs à eau pulvérisée (entrée principale, fond grange, salle cloisonnée, étage)

X/ Système de Sécurité Incendie

SSI de classe E ne nécessitant qu'un dispositif d'alarme de type 4 : bloc alarme autonome à piles, commande manuelle.

4 - Pigeonnier

a) Introduction

Le pigeonnier est un édifice phare que nous devons impérativement valoriser, d'une façon ou d'une autre.

Outre la réfection des enduits extérieurs pour l'aspect visuel, nous avons cherché une idée permettant de pouvoir exploiter le bâti, en n'opérant qu'au minimum dans un intérieur très bien conservé.

Nous souhaitons en faire quelque chose d'un peu plus ambitieux que le reste, pour coller à cette image de symbole de la Cour d'Honneur. Et surtout, nous souhaitons développer quelque chose qui s'identifie au bâtiment en lui-même, à son essence. Mais dans le même temps, il ne fallait pas que cette idée devienne une dominante, en raison d'un problème d'accessibilité majeur.

En effet, le pigeonnier n'est accessible que par un escalier très fin, qui n'offre absolument aucune perspective de mise aux normes accessibilité, sauf à des frais beaucoup plus significatifs. De même pour le petit espace dessous, qui fait état d'un emmarchement tel qu'aucune rampe ne serait aménageable.

Pour résumer, il nous fallait trouver un moyen de valoriser le pigeonnier de façon à constituer un plus sans pour autant être un incontournable. C'est ainsi que nous avons eu l'idée d'en faire une salle de projection pour un spectacle sons et lumières d'intérieur, spectacle construit autour de l'exploitation de ce pigeonnier jadis et du mode de vie des pigeons d'élevage.

Cette solution présente plusieurs avantages.

D'abord, la forme du pigeonnier en elle-même constitue un abat-son circulaire naturel, ce qui est un bon point pour l'acoustique.

Ensuite, la surface assez petite, qui permettrait de restreindre les spectateurs à une quinzaine de personnes maximum, garantissant ainsi un meilleur contrôle sur les représentations et le public.

La consistance des travaux : minime, dans le sens où il n'y aurait besoin que de réparer le mât, occulter les ouvertures pour faire le noir, passer des câbles, enceintes spots et poser des chaises.

Enfin, la pièce au-dessous, qui fait un local idéal pour abriter la machinerie nécessaire.

Deux inconvénients tout de même.

Le premier : l'accessibilité. Le spectacle serait inaccessible aux PMR.

Le second : le coût de la machinerie et de la création du programme de projection. C'est pourquoi ce projet de valorisation n'est pas prévu pour être mené à bien dans l'immédiat, et que la question du retour sur investissement n'est pas abordée. Les retombées s'inscriraient plutôt dans un bouche à oreille positif : une 'attraction' novatrice et unique aux Bergeries.

4 - Pigeonnier

b) État sanitaire

Plan de toiture (mai 2008 : Richard NOCERINO, architecte DPLG)

Pigeonnier : janvier 2017

Façade Jardin

Façade Cour d'Honneur

État sanitaire

- Fissure
- Couche inférieur apparente
- Pierre apparente
- Grès pilvérulent
- Taches
- Décollement d'enduit
- Reprise d'enduit
- Lessivage
- Manque
- Colonisation biologique

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

PIGEONNIER
État sanitaire

Stanislas MORIN

Mai 2017
ech 1/100

4 - Pigeonnier

c) Proposition de travaux

Dépose de l'enduit existant et mise en place d'un nouvel enduit sur l'ensemble du pigeonnier

Réfection des briques de la corniche

Importantes détériorations dues au ruissellement de l'eau sur les enduits du pigeonnier

Vue actuelle de l'intérieur

Façade Jardin

Façade Cour d'Honneur

Préconisation

- Réagrèage
- Pierre à changer
- Gommage
- Brique en recherche
- Bois à changer
- Vitrage à changer
- Câbles électriques

Bergerie Nationale Rambouillet

PROJET DE VALORISATION
Département des Yvelines

PIGEONNIER

État sanitaire

Stanislas MORIN

Mai 2017

ech 1/100

4 - Pigeonnier

d) Estimation

Opération : réfection de façade, création salle de projection sons et lumières

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Façades			
Location 100m ² d'échafaudages, pose en rotation	MOIS	2	3,000.00 €
Application d'un traitement biocide sur pierres	m ²	100	350.00 €
Purge des enduits existants, joints, ciments, et évacuation*	m ²	230	150.00 €
Réalisation d'un enduit en 3 couches, compris joints*	m ²	230	3,000.00 €
Gommage des pierres de taille	m ²	130	2,600.00 €
Greffes de pierre de taille fournie (sous-face escalier et linteau porte basse), compris rejointoiement	U	2	3,700.00 €
Pose de brique neuves (provision 170) et rejointoiement	m ²	70	2,000.00 €
Passivation des fers apparents *	U	7	250.00 €
Fourniture et pose de fenêtres 0,40x0,50 ht *	U	3	450.00 €
Fourniture et pose d'une porte 1,43x2,03ht serrure 3 pts *	U	1	600.00 €
Aménagement intérieur			
Réparation et remise en verticalité du mât, compris levage au palan, échafaudages pour opérations int.	ens	1	9,000.00 €
Brossage et application fongicide sur mât	ens	1	350.00 €
Provisions pour travaux électricité	FFT	1	800.00 €
Achat, installation et raccordement du matériel électronique (console, relais de puissance, programmeur... dans salle stockage machinerie, et projecteurs, hauts-parleurs pigeonier)	FFT	1	55,000.00 €
Mise aux normes sécurité incendie	ens	1	1,500.00 €
Total HT			82,750.00 €
T.V.A. (20%)			16,550.00 €
Total TTC			99,300.00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

4 - Pigeonnier

e) Notice sécurité

Étude technique pour la mise en conformité des parties restaurées contre les risques d'incendie et de panique

I/ Type, effectif, catégorie

L'édifice est considéré comme salle de projection. C'est un ERP **type L**.

Effectif maximal théorique admissible :

Limité à une quinzaine de personnes maximum.
Le pigeonnier est donc classé en **5ème catégorie**.

II/ UP, dégagements

Escaliers dits « accessoires » en raison de la largeur trop petite pour être considéré comme une unité de passage (1UP=0,90m). Toutefois, le fait que l'évacuation puisse se faire par **deux escaliers accessoires** peut éventuellement passer en commission.

III/ Service secours

Un centre de secours doit être à proximité du bâtiment considéré, et pouvoir arriver sur place au plus vite, en empruntant des voies de circulation adaptées. Dans le cas présent, il s'agit de :

- Caserne de Sapeurs-Pompiers, au 143 r. Georges Lenôtre à Rambouillet (distance: 4,6 km).
- Temps estimé d'arrivée en cas d'alerte: 20 minutes
- Le numéro de la caserne sera apposé sur toutes les fiches de sécurité disposées à l'intérieur du bâtiment.

IV/ Indice de résistance au feu

Isolement par rapport aux tiers : sans objet

Structure : structure existante R120 à minima, compris plancher séparatif des deux espaces.

Cloisons, portes et gaines : aucune exigence particulière

V/ Ventilation

Ventilation naturelle.

VI/ Désenfumage

Sans objet.

VII/ Installations électriques

Le projet de valorisation implique une grosse prestation au lot électricité. Les prestations ne devront être réalisées que par des professionnels qualifiés, en particulier dans le domaine de la machinerie de projection, et n'employant que du matériel conforme à la NCF 15-100.

VIII/ Eclairage de sécurité

Un bloc autonome, sur l'imposte de la porte de sortie afin de la repérer dans le noir.

IX/ Moyens d'extinction

2 extincteurs pour feux électrique, 1 à chaque niveau.

X/ Système de Sécurité Incendie

SSI de catégorie C ou D, dont la fonction essentielle en dehors de sonner le signal d'évacuation sera de couper immédiatement toutes les fonctions électriques à chaque niveau.

SAUVEGARDE DE LA POMMERAIE

ARIANE BARDET - DAMIEN MONDOT - STANISLAS MORIN

1 - Introduction.....	141
2 - Bâtiment A	
a) état sanitaire.....	143
b) estimation.....	146
3 - Bâtiment B	
a) état sanitaire.....	147
b) estimation.....	149
4 - Bâtiment C	
a) état sanitaire.....	150
b) estimation.....	153

1 - Introduction

Le site est donc le plus vieux témoin authentique de l'Histoire des Bergeries Nationales. Toutefois, il est aujourd'hui menacé puisque les bâtiments sont laissés à l'abandon.

Ne pouvant permettre une rentabilité compte tenu de sa géographie éloignée de la Cour d'Honneur, nous avons pris le parti de n'estimer que le coût d'une intervention minimale en conservation.

Pour ce faire, nous avons observé sur place les différents désordres et problèmes majeurs qui affectent la Pommeraie. Puis, nous avons pensé aux procédés -avant tout économiques- qui permettraient de protéger les bâtiments pendant quelques années, le temps d'éventuellement voir venir des crédits pour une restauration, voire valorisation de la Pommeraie.

Cette partie du projet est décomposée en un reportage photographique mettant en valeur les désordres les plus notables menaçant les édifices de ruine, et en une estimation prévisionnelle d'une opération en conservation des trois bâtiments du site. Pour plus de commodité, nous nommerons ces trois bâtiments par lettres :

-Bâtiment A : celui qui possède plusieurs pièces et un escalier permettant d'accéder à l'étage

-Bâtiment B : celui dont la toiture a été complètement déposée

-Bâtiment C : grand volume unique avec un accès extérieur à une cave voûtée en pierre.

Les trois bâtiments de la pommeraie sont situés à environ 2 km au Nord des Bergeries. (CF PLAN : POMMERAIE). Le corps de ferme le plus ancien daterait du XIIIe siècle. Un second corps de bâtiment, probablement agricole, possède une cave enterrée de belle taille. Enfin, une habitation est présente de l'autre côté de la route. Cette dernière aurait servi d'abri lors de la Seconde Guerre Mondiale. Elle semble avoir connu plusieurs périodes de construction : on observe en effet une charpente traditionnelle en bois, d'une période probablement antérieure à d'autres éléments en béton armé, ou projeté sur un grillage pour les parements.

1 - Introduction

localisation

source : google maps

Bâtiment A
Bâtiment B
Bâtiment C

La Pommeraiie est au sein du parc géré par la ONF, il est donc assez difficile de proposer une grosse rénovation puisque l'accès est très difficile. Nous avons donc travaillé pour la mise en consolidation de ces bâtiments, afin d'éviter l'éboulement de ce patrimoine à termes.

2 - Bâtiment A

a) État sanitaire

Les travaux seront d'évacuer tous les déchets qui sont présents dans la grange ainsi qu'un débroussaillage des abords. La consolidation de certains points de maçonnerie et de charpente. Pour les travaux de couverture, des tuiles sont à changées (récupération des tuiles du bâtiment B, ainsi que le nettoyage des gouttières et descentes d'EP.

Façade principale

Pignon

Façade arrière et pignon

Etat du bâtiment au rez-de-chaussée

Escalier en bois pour l'accès au R+1

Etat du bâtiment au R+1

2 - Bâtiment A

b) Estimation

Opération : sauvegarde en conservation

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Amortissement location nacelle pour les 3 bâtiments	FFT	1	1 200,00 €
Traitement des maçonneries			
Purge et évacuation des gravas du bâtiment *	ens	1	900,00 €
Nettoyage et remise en état du terrain et des abords, compris application d'un traitement biocide	ens	1	1 200,00 €
Provisions de ragréage et consolidation des ouvertures (jambages, linteau,...)	ens	1	2 200,00 €
Coulis de maçonnerie	kg	500,00	650,00 €
Provisions de panneaux de contre plaqué pour la protection des ouvertures *	m ²	15	50,00 €
Traitement de la charpente			
Vérification de la charpente par sondage, compris provisions de bois et résine pour consolidation *	ens	1	400,00 €
Traitement de la couverture			
Application d'un démoissant ponctuellement sur les zones de travaux de couverture	m ²	75	300,00 €
Provisions et pose de tuiles faitières et d'arêtiers	U	20	1 000,00 €
Récupération et pose des tuiles du bâtiment B pour remise en état de la toiture	m ²	55	1 350,00 €
Réfection gouttières avec fourniture neuve de 20 ml	ml	10	550,00 €
Nettoyage général des gouttières *	ml	70	50,00 €
Réfection descentes EP avec fourniture neuve de 15 ml	ml	6	550,00 €
Traitement de menuiserie intérieure			
Brossage et application de fongicide sur l'escalier	ens	1	300,00 €
Total HT			10 700,00 €
T.V.A. (20%)			2 140,00 €
Total TTC			12 840,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

3 - Bâtiment B

a) État sanitaire

Les travaux seront d'évacuer tous les déchets qui sont présents dans le bâtiment ainsi qu'un débroussaage des abords. La consolidation de certains points de maçonnerie. D'après un état sanitaire, la charpente est saine et la couverture a été découverte il y a peu.

Façade principale

État intérieur

3 - Bâtiment B

b) Estimation

Opération : sauvegarde en conservation

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Amortissement location nacelle pour les 3 bâtiments	FFT	1	600,00 €
Traitement des maçonneries			
Purge et évacuation des gravas du bâtiment *	Ens	1	350,00 €
Nettoyage et remise en état du terrain et des abords, compris application d'un traitement biocide	Ens	1	1 100,00 €
Provisions de ragréage et consolidation des ouvertures (jambages, linteau,...)	Ens	1	550,00 €
Coulis de maçonnerie	kg	1400,00	1 800,00 €
Provisions de panneaux de contre plaqué pour la protection des ouvertures *	m ²	10	50,00 €
Traitement de la couverture			
Vérification et reprise ponctuelle de la couverture avec application d'un démoissant autour des zones de travail	ens	1	750,00 €
Nettoyage général des goutières *	ml	70	50,00 €
Total HT			5 250,00 €
T.V.A. (20%)			1 050,00 €
Total TTC			6 300,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

4 - Bâtiment C

a) État sanitaire

Les travaux seront d'évacué tous les déchets qui sont présent dans le bâtiment ainsi qu'un débroussage des abords. Le bâtiment de certains points de maçonnerie et de charpente. Le remplacement de la volige au R+1. Pour la couverture, consolidation et remplacement de certaines tuiles par les tuiles similaires du bâtiment B.

Façades pignons

État de la couverture

État des linteaux

État du plancher des combles

État de la cave

4 - Bâtiment C

b) Estimation

Opération : sauvegarde en conservation

Désignation	Unité	Qté	Montant € HT
Amortissement location nacelle pour les 3 bâtiments	FFT	1	1 700,00 €
Traitement des maçonneries			
Purge et évacuation des gravas du bâtiment *	Ens	1	500,00 €
Nettoyage et remise en état du terrain et des abords, compris application d'un traitement biocide	Ens	1	1 500,00 €
Provision d'assèchement de la cave avant consolidation de la pierre par application ponctuelle de silicate d'éthyle	Ens	1	800,00 €
Provisions de ragréage et consolidation des ouvertures (jambages, linteau,...)	Ens	1	4 250,00 €
Coulis de maçonnerie	kg	1500,00	2 000,00 €
Provisions de bois (panneaux de contre plaqué, chevron et bastaing) pour la protection des ouvertures et les affaissements de maçonnerie	Ens	1	2 200,00 €
Traitement de la charpente			
Vérification de la charpente par sondage, compris provisions de bois et résine pour consolidation *	Ens	1	1 000,00 €
Fourniture et pose d'une volige de 40 mm d'épaisseur *	m ²	25	500,00 €
Traitement de la couverture			
Application d'un démoissant ponctuellement sur les zones de travaux de couverture	m ²	50	200,00 €
Provisions et pose de tuiles faitières et d'arêtiers	U	25	1 200,00 €
Récupération et pose des tuiles du bâtiment B pour remise en état de la toiture	m ²	25	650,00 €
Réfection gouttières avec fourniture neuve de 20 ml	ml	20	1 050,00 €
Nettoyage général des gouttières *	ml	70	50,00 €
Réfection descentes EP avec fourniture neuve de 15 ml	ml	15	850,00 €
Total HT			18 450,00 €
T.V.A. (20%)			3 690,00 €
Total TTC			22 140,00 €

les postes avec * sont des chantiers où le coût main d'œuvre n'est pas pris en compte (chantiers écoles, service civique...)

Valeur : Janvier 2017

PLANNING PRÉVISIONNEL

DAMIEN MONDOT - STANISLAS MORIN - MANON VAUQUELIN

PLANNING PREVISIONNEL - BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET	Été 2018	Été 2019	Été 2020	Été 2021	Été 2022	Été 2023	Été 2024	Été 2025	Été 2026	Été 2027
Travaux extérieurs										
Ravalement bâtiments 1 et 9		■								
Ravalement bâtiments 2 et 3			■	■						
Ravalement bâtiments 7 et 8				■	■					
Ravalement pigeonnier (ext et int), Granges Nord et Sud					■	■				
Travaux intérieurs/ d'aménagement										
Bâtiments 7 et 8 (base vie)	■									
Bâtiments 2 et 3 (musée et atelier)						■	■			
Granges nord et Sud								■	■	
La pommeraie									■	■
Jardin bâtiments 7 et 8		■	■	■	■	■				

Synthèse économique

Ci-dessous vous trouverez le tableau de synthèse du coût estimé des opérations, ainsi qu'un bilan global des dépenses/recettes afin de donner un ordre d'idée de l'investissement à court terme et du temps nécessaire pour atteindre l'équilibre. Les estimations des recettes sont basées sur des hypothèses de notre part.

Tableur de synthèse	
Total Cour d'Honneur	300 950,00 €
Total Pommeraie	34 400,00 €
Total général	335 350,00 €

Bilan des dépenses/recettes				
Bâtiment	Coût de l'opération	Recette envisagée	Retour sur investissement immédiat (1 an après travaux)	Equilibre atteint après
7 et 8: création d'une base vie	52 800,00 €	(économie main d'œuvre) estimée à 70000€	-52 800,00 €	suivant avancement travaux
2 et 3: création d'un musée et ateliers d'artisans	123 300,00 €	entrée musée: 5€/pers 100K visiteurs/an Bergeries, 10K entrées payées/ an musée Location artisans: 5000€/an	-68 300,00 €	2 à 3 ans suivant succès des locations aux artisans
Grange Nord	43 700,00 €	financement des travaux par le CFA ou location de la grange	43 700,00 €	immédiat
Grange Sud	33 050,00 €	300€/j/exposant, à raison de 10 expos itinérantes par an durant au moins 3 jours	-24 050,00 €	3 à 4 ans
Autres (Pommeraie, pigeonnier...)	82 500,00 €	Aucune	-73 050,00 €	aucun
Total	335 350,00 €	177 700,00 €	-174 500,00 €	3 ans après derniers travaux

Quantitatif Sable/Chaux Enduit

BAT	Surface m2	3 couches	Ep 3cm	Volume d'enduitc en m3	Dosage moyen/ m3		Volume de Sable	Chaux en Tonnes
1	210	630	0,03	18,9			16,065	7,56
2 et 3	680	2040	0,03	61,2	850 L de sable	400 kg / de chaux	52,02	24,48
4	259	777	0,03	23,31			19,81	9,32
5	232	696	0,03	20,88			17,75	8,35
6	348	1044	0,03	31,32			26,62	12,53
7 et 8	533	1599	0,03	47,97			40,77	19,19
9	210	630	0,03	18,9			16,07	7,56
Total	2052	6786		184,68			156,98	73,87

Quantitatifs refichage

	Surface d'enduit m2	Surface de refichage	Ep 6cm	Volume de refichage	Dosage moyen/ m3		Volume de Sable	Chaux en Tonnes
BAT					850 L de sable	400 kg / de chaux		
1	210	42	0,06	2,52			2,14	1,01
2 et 3	680	136	0,06	8,16			6,94	3,26
4	259	51,8	0,06	3,11			2,64	1,24
5	232	46,4	0,06	2,78			2,37	1,11
6	348	69,6	0,06	4,18			3,55	1,67
7 et 8	533	106,6	0,06	6,40			5,44	2,56
9	210	42	0,06	2,52			2,14	1,01
Total		410,4		24,62			20,93	9,85

Estimation

Sable de loire 0/2	Nombre de Big Bag (300L)	Masse de sable - T	Estimation - 12 euro BB (Hors prix BB)
Volume total m3	177,91	533,73	284,65
			6404,70

Chaux	Nombre de sacs - 35 kg	Nombre de palette	Estimation - 380 e / palette
Masse total kg	83721,60	2392,05	53,16
			20199,50

PRIX TOTAL : **26 604,20 €**

DYNAMISER LA BERGERIE

XAVIER CIRILLO

- a) Chambord : modèle d'activités.....158
- b) Château de Rambouillet et CMN.....159
- c) Fondations.....161

Portail avec le Pigeonnier en arrière plan, janvier 2017

Un problème majeur de ce projet de restauration de la Bergerie Nationale de Rambouillet est le financement des travaux. Ayant 10 à 20 000 € de budget par an, cette somme ne peut servir qu'à réaliser qu'une infime partie des travaux globaux, ce qui ralentit grandement la restauration du domaine. Certaines opérations étant urgentes et onéreuses, nous avons donc cherché d'autres sources de subventionnement. Nous avons également choisi de prendre exemple sur le Château de Chambord, afin d'être sur la bonne piste pour mener nos recherches.

a) Chambord : modèle d'activités

Emblème de la Renaissance française, Chambord est depuis 2005 considéré comme un établissement public autonome, ce qui rend petit à petit l'autofinancement du domaine possible. Ce dernier atteint aujourd'hui près de 90%, bientôt Chambord ne constituera plus une charge pour le contribuable.

Loin d'en arriver à ce point, la Bergerie Nationale de Rambouillet peut néanmoins prendre exemple sur la réussite du pavillon Loir-et-Chérien et notamment sur les activités proposées par celui-ci. Disposant de plus de 100 hectares de verdure autour de la Bergerie, un grand nombre de loisirs au sein de nature sont réalisables ; Locations de rosales, balades en calèche, quizz pédestre sur les sentiers du parc, randonnées en forêt guidées par garde forestier, mais aussi des activités pour les enfants telles que des jeux de piste sur les animaux, créations artistiques en utilisant des éléments de la nature et l'accueil de scout.

Toujours sur les traces de Chambord, nous avons pour projet d'établir des liens avec des institutions culturelles et avec une des Alliances Françaises présentes dans les villes Japonaises de Sapporo, Tokushima, Sendai et Nagoya. Cela permettrait de récolter des fonds au Japon, tout en proposant aux mécènes Japonais de bénéficier de remises fiscales en passant par The Japan Association of Charitable Organization. Tout naturellement, le Japon peut ne pas être notre seule cible, il existe des Alliances Françaises dans le monde entier.

b) Château de Rambouillet et CMN

Un partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et le Château de Rambouillet est faisable. Nous savons que depuis 2015, sous l'impulsion du CMN, une grande campagne de plusieurs centaines de milliers d'euro prévoit la réfection des couvertures, des façades et des menuiseries du Château afin d'améliorer sa présentation d'ensemble. Cette alliance aurait pour but d'aider au financement, favoriser la visibilité de la bergerie au public en s'aidant des compétences du CMN et également permettre aux visiteurs d'obtenir un Pass Château-Bergerie comprenant des activités à tarifs réduits.

Les missions fondamentales de l'établissement

Le code du patrimoine confie au CMN trois grandes missions complémentaires : la conservation des monuments historiques et de leurs collections, la diffusion de leur connaissance et leur présentation au public le plus large, le développement de leur fréquentation et leur utilisation. Dans l'exercice de ces missions, le CMN veille au respect de trois exigences fondamentales :

- Le respect du patrimoine (monuments, collections, parcs et espaces naturels) et le souci permanent de sa transmission aux générations futures ;
- Le partage avec tous les publics et la volonté de rendre le patrimoine accessible au plus grand nombre par tous moyens appropriés ;
- Le souhait de mettre les monuments au service du développement culturel, économique et social des territoires.

source : <https://www.monuments-nationaux.fr/Qui-sommes-nous/Notre-histoire-nos-valeurs>

Exemple de tarification sur les nouvelles activités

ACTIVITÉS	TARIFS
Musée	5€/pers
Rosalie	8€/pers
Calèche	Prix existant
Rando	4€/pers
Sur les traces	4€/pers
Art Nature	4€/pers
Accueil de scouts	Location

Accueil pour enfants

Valider avec ONF

PASS

Château + activités Bergerie

Gîte + calèche + musée = 10€ offert dans la boutique de la Bergerie

Gratuité pour les moins de 15 ans, les enseignants français du primaire et du secondaire, personne en situation de handicap + 1 accompagnant. Nous prévoyons également de mettre en place un pass exposition à l'année pour les Rambolitains, d'un montant de 15€.

c) Fondations

Une autre option est d'obtenir des donations provenant de diverses fondations. Nous rappelons que d'après la Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, les dons ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 66 à 75% du montant des versements pour les particuliers et 60% pour les entreprises.

Une collaboration avec le Château de Chambord ouvrirait les portes de grandes fondations comme King Baudouin Foundation, présente dans le monde entier et partenaire de Transnational Giving Europe. TGE est un réseau permettant aux philanthropes de faire des dons qui seront par la suite redistribués aux différents bénéficiaires Européens. Depuis 2010, TGE a fait circuler des dons pour un montant total de 6.38 millions d'euros.

6.3 Million

Global amount channeled through the TGE network

Where do donations come from?

COUNTRIES COVERED 19

CORPORATE DONORS 366

INDIVIDUAL DONORS 4718

934 BENEFICIARIES

5084 CHANNIELED DONATIONS

Amount donated

Where do donations go to?

Amount received

source : <http://www.transnationalgiving.eu/en/article/2017/04/11/annual-report-2016/16/>

La Fondation pour les Monuments Historiques, placée sous l'égide de la Fondation de France, a pour projet depuis 2008 de faire vivre les monuments historiques classés et inscrits qu'ils soient publics ou privés au cœur de son action. De ce fait, chaque année la fondation et ses mécènes soutiennent en complément des financements publics la restauration de monuments, leurs mises en accessibilité ainsi que des chantiers-écoles. Depuis 2009, 1.2 millions d'euros ont été attribués à des projets. La candidature se fait en 5 étapes :

- Création d'un compte candidat ;
- Remplir le questionnaire en ligne ;
- Télécharger un fichier Powerpoint ;
- Transmettre le Powerpoint une fois complété par des photographies, un tableau récapitulatif des coûts et un plan de financement ;
- Validation du dossier ;

Il y a cependant une date limite de dépôt de dossier, toute candidature déposée après cette date ne sera pas examinée par le jury. Ce dernier est composé de membres du comité exécutif de la FMH et de personnalités qualifiées.

Toujours en lien avec la FMH, la Fondation François Sommer met le Prix François Sommer pour la Chasse et la Nature pour une dotation de 20000€, afin d'encourager des travaux de restauration relatifs à la chasse, la pêche et plus généralement, la relation de l'homme à l'animal. Le règlement de candidature est régi par les mêmes contraintes, seule la date de dépôt diffère.

En conclusions, les demandes de dons annuelles sont reconductibles, ce qui ferait un apport maximal de 40 000€ par année. L'appel aux dons est une solution non négligeable qui multiplie par 3 le budget de restauration de la Bergerie.

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

L'ensemble des projets qui vous ont été présentés se concentraient sur les bâtiments autour de la cour d'Honneur. Toutefois, il existe de nombreux aménagements qui seraient à faire ailleurs, et qui nous apparaissent importants au regard des critiques que nous avons pu recueillir lors de notre enquête auprès des Rambolitains.

Par exemple, l'un des premiers gros inconvénients du site est sa signalétique : trop peu visible. Trois personnes sur les 50 questionnées nous ont en effet relaté ce problème récurrent qu'ont les promeneurs non locaux à se repérer pour trouver les Bergeries. Il faudrait donc discuter avec la Mairie pour installer des panneaux de signalisation efficace, au moins depuis la gare de Rambouillet.

Ensuite, il ressort d'un dialogue avec les commerçants du centre-ville qu'un manque de communication est assez flagrant entre les différents intervenants. Selon plusieurs d'entre eux, les événements de la Bergerie sont organisés sans proposer aux commerçants d'y participer (en y tenant par exemple un stand). Moyennant un financement raisonnable pour l'établissement d'un stand, ce type d'initiative permettrait d'associer l'activité du centre à celle des Bergeries, ce qui serait susceptible d'amener un public de passage plus important à l'occasion des quelques événements annuels tout en redynamisant le centre.

Le parc qui permet d'accéder aux Bergeries est vaste, et manque de quelques infrastructures élémentaires. Il n'y a en effet aucun abri ni même aucun banc pour les promeneurs. A moyen terme, on pourrait également envisager des locations de vélos ou de rosales en période estivale, ce qui dynamiserait le parc et permettrait de générer également des revenus. Cette proposition s'inspire directement des aménagements faits dans le parc du Château de Rambouillet et qui fonctionnent très bien (confirmé par une dizaine d'interrogés).

Enfin, en parlant du Château, un autre gros point noir soulevé par les habitants de Rambouillet mène à des considérations de politique municipale. En effet, le Château de Rambouillet fait office de privilégié en comparaison aux Bergeries : restauré, entretenu, dynamisé... La Mairie fait passer un énorme budget pour le Château, au détriment presque complet des Bergeries qui sont laissées pour compte. Cela, au grand damne des habitants qui, très attachés à ce site patrimonial d'exception, ne comprennent pas pourquoi leurs impôts locaux plutôt lourds ne seraient pas plus équitablement répartis. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais un dialogue avec la municipalité, sur la base d'un projet tel que celui-ci, permettant d'envisager différents aménagements, permettrait peut-être de percevoir une part plus importante du budget alloué au patrimoine de la commune.

r e m e r c i e m e n t s

En premier lieu, nous tenons à remercier Aloïs Veuillet, pour sa disponibilité à tout instant de notre travail, ses précisions, réponses et conseils nous aidant dans notre démarche et ce rendu final.

Nous remercions également l'administration du CFA, pour nous avoir accueillis et hébergés au sein de leur structure, profitant ainsi d'un cadre privilégié et direct pour notre projet.

Enfin, nous devons remercier Madame Menendez, référente de notre licence, qui s'est chargée de l'organisation ayant permis nos déplacements aux Bergeries Nationales de Rambouillet, et qui nous a également fait part de quelques conseils par un suivi attentif de l'évolution générale de notre travail.

Bibliographie

Google Maps

Géoportail

DTU

Plans d'étude fournie

Enquête auprès des Rambolitains

<http://www.sitesecurite.com/>

http://www.actuacity.com/rambouillet_78120/cartes-postales-anciennes/

<http://www.cparama.com/forum/rambouillet-t534.html>

<http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/>

<https://www.monuments-nationaux.fr/Qui-sommes-nous/Notre-histoire-nos-valeurs>

<http://www.transnationalgiving.eu/en/article/2017/04/11/annual-report-2016/16/>